

Новые данные о роющих осах (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) фауны Украины

К. И. Шоренко

ул. Советская, 14/62
98100, Феодосия
АР Крым, Украина.

E-mail: feo_intellekt@ukr.net, k_shorenko@mail.ru

С. В. Коновалов

ул. Сотникова, 59,
93710, с. Трехизбенка
Славяносербский р-н
Луганская обл., Украина.

Шоренко К. И. и Коновалов С. В. Новые данные о роющих осах (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) фауны Украины. Резюме. В работе приведены новые сведения о 210 видах роющих ос фауны Украины, относящихся к 47 родам и 11 подсемействам семейств Ampulicidae, Sphecidae и Crabronidae. Семь видов: *Dryudella picticornis* (Gussakovskij, 1924), *Alysson ratzeburgi* Dahlbom, 1845, *Crabro peltatus* Fabricius, 1793, *Tachysphex erythropus* (Spinola, 1839), *Mimesa grandii* Maidl, 1933, *Passaloecus brevilabris* Wolf, 1958 и *Pemphredon podagrica* Chevrier, 1870, впервые указаны для фауны Украины.

Ключевые слова: Украина, фауна, роющие осы, Hymenoptera, Sphecidae, Ampulicidae, Crabronidae.

Шоренко К. И. і Коновалов С. В. Нові відомості про роючих ос (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) фауни України. Резюме. Наведено нові відомості про 210 видів роючих ос фауни України, до належать до 47 родів та 11 підродин зодин Ampulicidae, Sphecidae та Crabronidae. Сім видів: *Dryudella picticornis* (Gussakovskij, 1924), *Alysson ratzeburgi* Dahlbom, 1845, *Crabro peltatus* Fabricius, 1793, *Tachysphex erythropus* (Spinola, 1839), *Mimesa grandii* Maidl, 1933, *Passaloecus brevilabris* Wolf, 1958 та *Pemphredon podagrica* Chevrier, 1870 вперше наведено для фауни України.

Ключевые слова: Украина, фауна, роющие осы, Hymenoptera, Sphecidae, Ampulicidae, Crabronidae.

Shorenko K. I. & Konovalov S. V. New Data on the Digger Wasps (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) in the Fauna of Ukraine. Summary. A list of 210 digger wasp species of 47 genera and 11 subfamilies of Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae, collected in Ukraine is provided. Seven species: *Dryudella picticornis* (Gussakovskij, 1924), *Alysson ratzeburgi* Dahlbom, 1845, *Crabro peltatus* Fabricius, 1793, *Tachysphex erythropus* (Spinola, 1839), *Mimesa grandii* Maidl, 1933, *Passaloecus brevilabris* Wolf, 1958, *Pemphredon podagrica* Chevrier, 1870, are first records for the fauna of Ukraine.

Key words: Ukraine, fauna, digger wasps, Hymenoptera, Sphecidae, Ampulicidae, Crabronidae.

Введение

Роющие осы (Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) – довольно крупная и широко распространенная группа перепончатокрылых насекомых. В фауне Украины известно, по меньшей мере, 300 видов, относящихся к 62 родам, 12 подсемействам, 3 семействам (Пулавский, 1978; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996; Шоренко, 2005 б).

Материал и методика

В основу настоящей работы положены сборы членов Харьковского отделения Украинского энтомологического общества, коллекция Музея природы Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, а

также сборы авторов из Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областей Украины и Крыма.

Виды определены по таблицам, составленным В. Е. Пулавским (1978). Часть материала сверена первым автором с коллекциями Зоологического музея Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Зоологического института РАН (С.-Петербург) в 2003 г.

Материал в работе расположен согласно территориально-административному делению Украины, с учетом исторических названий, и затем — по датам отлова. Данные, полностью или частично отсутствующие на этикетке, трактовка которых была затруднительной или неоднозначной, помещены в квадратные скобки. Число изученных экземпляров (без деления на самцов и самок) указывается только в случае определения до 2007 г.

Места хранения исследованного материала указаны в тексте сокращенно: ХЭО — Харьковское отде-

ление Украинского энтомологического общества, ХНУ — Музей природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, КК — личная коллекция С. В. Коновалова, КШ — личная коллекция К.И.Шоренко.

Для каждого вида приведены сведения о его распространении в Украине. Отдельно указаны территории, охватывающие несколько областей Украины, а также заповедники. Распространение в мировой фауне указано только для видов, впервые зарегистрированных в фауне Украины. Систематическое положение видов и их распространение приводится в соответствии с интернет-каталогом *Sphécidae sensu lato* (Pulawski, 2009).

Семейство Ampulicidae

Подсемейство Ampulicinae

Ampulex fasciata Jurine, 1807

Распространение в Украине. Закарпатская обл. (Шоренко, 2003: 96).

Материал. [Харьковская губ.]: Южный, 31.03.1913, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ).

Примечание. Самец этого вида обнаружен в фондовых коллекциях ХНУ с надписью “Южный” и датой сбора. Вероятно, имеется в виду город Пивденный, основанный в 1906 г. и расположенный в Харьковском р-не.

Семейство Sphécidae

Подсемейство Ammophilinae

Ammophila campestris Latreille, 1809

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4, как *A. campestris* Vander Linden.; Ярошевский, 1881: 23; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 49; Шоренко, 2005 б: 163; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 125; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 3.06.1971, 1 экз. (сборщик неизвестен); с. Скрипаи, 3.07.2002, 1 экз.; Харьковский р-н, пос. Рогань, 3.07.2002, 1 экз.; 14.07.2000, 1 экз.; Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 23.07.2008, 1 ♀, 22.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ammophila heydeni Dahlbom, 1845

Распространение в Украине. Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Запорожская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *A. holosericea* Vander Linden; Ярошевский, 1881: 23; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, 2005: 49; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 162; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Карадагский, 20.07.2009, 1 ♀ (Шоренко); Закарпатская обл.: гора Черная, 28.06.2002, 1 экз. (Надеин) (КШ); Харьковская обл.: Харьковский р-н, окр. Харькова, 7.08.1930, 1 экз.

(Федоров) (ХНУ); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 21.07.2008, 2 ♀, 23.07.2008, 1 ♂, 2.08.2008, 1 ♀, 22.08.2008, 2 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2007, 1 ♂, Феодосия, 4.07.2007, 1 ♂, 8.07.2007, 1 ♂, 3 ♀, 9.07.2007, 1 ♂, Арабатская стрелка, 24.06.2009, 1 ♀, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 1 ♂, 5 ♀, 4.08.2007, 1 ♂, 3 ♀, Керченский р-н, с. Бондаренково, 6.06.2009, 1 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂, 8 ♀ (Шоренко) (КШ).

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., Николаевская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *A. sabulosa* Vander Linden; Белецкий, 1873: 7 как *A. sabulosa* Dahlbom; Ярошевский, 1881: 23; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2005: 50; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 163; Pulawski, 2009).

Материал. Закарпатье, гора Черная, 28.06.2002, 1 экз. (Надеин) (КШ); Сумская обл.: Лебединский р-н, с. Кулики, 20.07.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Константиновка, 1893, 1 экз., с. Водяное, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 18.06.2001, 1 экз. (Филатов) (ХЭО), Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 27.07.1947, 1 экз., 3.08.1947, 1 экз. [Медведев] (ХНУ), пос. Рогань, 4.06.2002, 1 экз., 13.06.2002, 2 экз., 26.06.2002, 3 экз., 27.06.2002, 2 экз., 3.07.2002, 1 экз., 16.07.2002, 1 экз., 18.07.2002, 3 экз., 22.07.2002, 3 экз., 24.07.2002 (Шавров) 1 экз., Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 2 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 10.06.2000, 1 ♀, 10.07.2001, 1 ♂, 13.07.2001, 3 ♀, 23.07.1999, 1 экз., 25.07.2001, 1 ♀, 1 ♂, 9.08.2006, 1 ♂, 12.08.1999, 1.2000, 1 экз., 3.09.2001, 1 экз., 8.09.1998, 1 ♂, 8.09.2000, 1 экз., 12.09.2001, 1 ♂, 16.09.2001, 1 ♀, 23.09.1998, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 29.06.2008, 1 ♀, 23.07.2008 1 ♂, 1.10.2008, 1 ♂, (Коновалов); Донецкая обл.: Торез, 18.06.2001, 1 ♀, 1.06.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Алуштинский р-н, пос. Изобильное, 24–25.07.2007, 1 ♂, Феодосия, 5.07.2007, 1 ♀, 8.07.2007, 1 ♂, хребет Тепе-Оба, 28.06.2007, 1 ♂, 1.07.2007, 2 ♂, 1 ♀, (Шоренко), Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 19.09.2009, 1 ♂, 23.09.2009, 2 ♂, (Коновалов), Керчь, 14–15.07.2007, 19 ♂, 26 ♀ (Шоренко) (КШ).

Ammophila terminata F. Smith, 1856

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 51; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 10.07.1947, 1 экз., 18.08.1988 (сборщик неизвестен) 1 экз.; Запорожская обл.: Каменко-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 18.07.1987, 1987, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 19.07.2009, 1 ♀, 23.07.2008, 1 ♂, 16.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Podalonia affinis (W. Kirby, 1798)

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4; Белецкий, 1873: 7; Ярошевский, 1881: 23; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 48; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Изюмский р-н, пос. Изюм, 1974, 1 экз. (сборщик неизвестен); Донецкая обл.: Донецк, 10.06.1963, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 23.09.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КШ).

Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Харьков-

ская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *A. hirsuta* Kirby; Ярошевский, 1881: 23 как *P. viatica* Linnaeus; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 48; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 163; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: гора Чатыр-Даг, 11.06.2010, 2 ♂, гора Агармыш, южный склон, 27.05.2009, 1 ♂, Коктебель, хребет Кучук-Янышар, 29.04.2009, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

Podalonia tydei (Le Guillou, 1841)

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 163; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 7.06.2001, 1 экз. (Филатов) (ХЭО), Харьковский р-н, окр. Харькова, 4.07.1927, 1 экз. (Федоров) (ХНУ); АР Крым: Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 1 ♀, 4.08.2007, 1 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 10 ♀, 4 ♂ (Шоренко) (КШ).

Подсемейство Sceliphrinae

Sceliphron caementarium (Drury, 1773) (Рис. 1)

Распространение в Украине. Одесская обл., АР Крым (Антропов, 1993: 156; Шоренко, 2007 б: 554 как *S. caementarium* Drury).

Материал. АР Крым: Феодосия, 29.06.2009, 16 ♂, 12.07.2009 (Шоренко) 1 ♀ (КШ).

Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807)

Распространение в Украине. Подолье, Буковина, Полесье; Ивано-Франковская обл., Хмельницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *P. pensilis* Latreille; Белецкий, 1873: 6 как *P. destillatorius* Dahlbom; Ярошевский, 1881: 23 как *P. destillatorius* Dahlbom; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov,

1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, 2005: 47; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 161; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Карадагский, 20.07.2009, 3 ♂, 1 ♀ (Шоренко); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 14.07.2000, 3 экз. (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.07.1999, 1 экз., 11.07.2000, 1 экз., 16.07.1999, 1 экз., 26.07.2000, 1 экз., 27.07.2002, 1 экз. (Коновалов) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 6 ♂, Алуштинский р-н, пос. Изобильное, 24–25.07.2007, 1 ♂, Феодосия, 28.06.2009, 1 ♂, 29.06.2009, 6 ♂, 1 ♀, 1.07.2007, 1 ♀, 2.07.2007, 19 ♂, 10 ♀, 3.07.2009, 1 ♂, 2 ♀, 4.07.2007, 1 ♀, 9.07.2007, 1 ♂ 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Sceliphron madraspatanum (Fabricius, 1782)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2003: 97; Шоренко, 2007 а: 257).

Материал. АР Крым: Феодосия, 29.06.2009, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

Sceliphron (Hensenia) curvatum (F. Smith, 1870)

Распространение в Украине. Закарпатская обл., Харьковская обл., АР Крым (Шоренко, 2003: 97; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 161; Шоренко, 2007 а: 257).

Материал. Запов.: Карадагский, 20.07.2009, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Примечание. Правильность определения вида подтверждена к.б.н. М. В. Мокроусовым (Нижегородский государственный университет).

Подсемейство Sphesinae

Palmodes occitanicus (Lepelletier de Saint Fargeau et Audinet-Serville, 1828)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2003: 97; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 162).

Рис. 1. *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773), ♀: Крым, Феодосия, 12.07.2009 (фото К.И.Шоренко).

Материал. АР Крым: Феодосия, 6.07.2007, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, южный склон, 19.06.2009, 1 ♂, 1 ♀, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 1 ♂, 5 ♀, 4.08.2007, 2 ♂, 2 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 4 ♂, 10 ♀ (Шоренко) (КШ).

Palmodes orientalis (Mocsáry, 1883)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 б: 162).

Материал. АР Крым: Феодосия, 28.06.2009, 1 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Palmodes strigulosus (A. Costa, 1858)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 162).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2009, 2 ♂, гора Эчки-Даг, южный склон, 20.06.2009, 5 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 4 ♀ (Шоренко) (КШ).

Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 б: 162).

Материал. Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 2.08.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 2 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♀, 14–15.07.2007, 5 ♂ (Шоренко) (КШ).

Примечание. Кроме указанного выше материала, мне попадались экземпляры из Одесской обл., собранные А. Н. Килимником, более подробная информация утрачена.

Prionyx nudatus (Kohl, 1885)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Запорожская обл., Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, 2005: 48; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 162).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002, 1 экз., 15.08.2002, 1 экз. (Филатов), Изюмский р-н, пос. Изюм, 1974, 2 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 11.07.2008, 1 ♀, 1.08.2009, 1 ♂, 3.08.2009, 1 ♀, 8.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 18.07.2007, 1 ♂, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 3 ♂, 2 ♀, 4.08.2007, 1 ♂, 1 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 22 ♂, 44 ♀ (Шоренко) (КШ).

Sphex flavipennis Fabricius, 1793

Распространение в Украине. Запорожская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 161; Котенко, Вобленко, 2009 б: 240).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, Коктебель, 19.06.2007, 1 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 2 ♀ (Шоренко) (КШ).

Sphex funerarius Gussakovskij, 1934

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *S. maxillosa* Linnaeus; Белецкий, 1873: 6 как *S. maxillosa* Linnaeus; Ярошевский, 1881: 23 как *S. maxillosa* Linnaeus; Горобчишин, 1995: 17 как *S. maxillosus* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14 как *S. rufocinctus* Brullé; Проценко, 2003: 68 как *S. rufocinctus* Brullé; Горобчишин, 2004: 34 как *S. rufocinctus* Brullé; Горобчишин, Проценко, 2004: 40 как *S. rufocinctus* Brullé; Горобчишин, 2005: 47 как *S. maxillosus* Fabricius; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 161; Котенко, Вобленко, Шоренко, 2009: 241; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 28.06.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен), с. Скрипай, 3.07.2002, 1 экз., 15.08.2002, 1 экз. (Филатов), Изюмский р-н, пос. Изюм, 1974, 5 экз.

(сборщик неизвестен), Харьковский р-н, пос. Солоницевка, 4.08.1999, 2 экз. (Надеин), Печенежский р-н, с. Кицевка, 15.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 3.08.2009, 1 ♀ (Коновалов); Донецкая обл.: Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 3 экз. (сборщик неизвестен) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 6 ♂, 3 ♀, Алуштинский р-н, с. Изобильное, 24–25.07.2007, 20 ♂, 7 ♀, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 1.08.2009, 2 ♀, Феодосия, 4.07.2007, 1 ♂, 7 ♀, 5.07.2007, 1 ♀, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 6 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 7 ♂, 9 ♀ (Шоренко) (КШ).

Семейство Crabronidae

Подсемейство Astatinae

Astata apostata Mercet, 1910

Распространение в Украине. Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17).

Материал. Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, с. Раевка, 26.07.2002, 1 ♀ (Сумороков) (ХЭО).

Astata boops (Schrank, 1781)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1972: 4 как *A. boops* Vander Linden; Ярошевский, 1881: 21 как *A. boops* Vander Linden; Гуссаковский, 1927: 270, Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2005: 60; Шоренко, 2005 а: 166; Шоренко, 2005 б: 99; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Трехизбенская степь, 4.08.2009 (Коновалов) 1 ♀ (КК); Харьковская губ.: Горки, [окр. Харькова], 21.06.1883, 1 ♀, окр. Харькова, 19.08.1884, 1 ♀ (Ярошевский); Екатеринославская губ.: Екатеринослав [конец XIX в.], 2 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 14.07.1999, 1 ♂, 14.07.2000, 1 ♀ (Шоренко) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 7.07.2000, 1 ♀, 20.08.1998, 1 ♀, 25.07.2006, 1 ♀, 27.07.2002, 1 ♂, 28.07.1998, 1 ♀, 31.07.2002, 1 ♂, 10.08.1999, 1 ♂, 19.08.2000, 1 экз., 5.10.2001, 1 ♀, с. Вишнево, 29.06.2006, 1 ♀, с. Егоровка, 7.07.2006, 2 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.07.2008, 1 ♀, 21.07.2000, 1 ♀, 23.07.2008, 1 ♀, 29.07.2008, 2 ♀, 1.08.2009, 1 ♀, 4.08.2009, 1 ♀, 20.08.2008, 1 ♀ (Коновалов); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Райгородок, 9.09.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Одесская обл.: 8.07.1983, 1 ♀ (Килимник) (ХЭО); АР Крым: Феодосия, 8.07.2007, 1 ♀, 9.07.2007, 1 ♀, 24–25.07.2007, 1 ♂, Алуштинский р-н, пос. Изобильное, 24–25.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Astata costae A. Costa, 1867

Распространение в Украине. Одесская обл., АР Крым (Гуссаковский, 1927: 292).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 16.07.2002, 1 ♂ (КК), 1.08.2006, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 14.06.2009, 1 ♀, 22.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КШ).

Astata jucunda Pulawski, 1959

Распространение в Украине. АР Крым (Пулавский, 1978: 229).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 14.08.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 7.07.2007, 1 ♂, хребет Тепе-Оба, 9.06.2004, 2 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Astata kashmirensis* Nurse, 1909**

Распространение в Украине. Киевская обл., Одесская обл., АР Крым (Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2005: 60; Шоренко, 2007 а: 257).

Материал. Запов.: Опуцкий, 23.08.2002, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 14.07.1999, 1 ♀, 14.07.2000, 1 ♂ (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.05.2000, 1 экз., 1.08.2006, 1 ♂, 7.08.2002, 3 ♀, 8.08.2000, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 23.09.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КШ).

***Astata minor* Kohl, 1885**

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Гуссаковский, 1927: 288; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 60; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 23.07.1998, 1 ♀, 6.08.2002, 1 ♀, 10.08.2002, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 2.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 9.06.2004, 1 ♀, 7.07.2007, 1 ♂, 14–15.07.2003, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Astata quettae* Nurse, 1903

Распространение. Венгрия, Турция, Казахстан и Средняя Азия, Пакистан, Индия, Монголия, Китай.

Примечание. Сведения о находках этого вида в Украине мне не известны, однако, в определителе В.Е.Пулавского (1978) указано его распространение для юга европейской части бывшего СССР.

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.09.2001, 1 ♂ (Коновалов) (КШ).

Astata rufipes* Mocsary, 1883

Распространение. Ливия, Испания, Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Венгрия, бывшая Чехословакия, бывшая Югославия, Греция, Болгария, Турция, Россия (Ростовская, Саратовская обл.), Монголия, Казахстан и Средняя Азия (Pulawski, 2009).

Примечание. Сведения о находках этого вида в Украине мне не известны, однако, в определителе В.Е.Пулавского (1978) указано его распространение для юга европейской части бывшего СССР.

Материал. Запов.: Хомутовская степь, 6–8.08.1982, 1 ♀ (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002, 1 ♀, Харьковский р-н, пос. Рогань, 22.07.2002, 1 ♂ (Филатов) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Dryudella picticornis* (Gussakovskij, 1924) *

Распространение. Болгария, Казахстан (Pulawski, 2009). Впервые указывается для фауны Украины.

Материал. Харьковская обл.: Сахновщинский р-н, 22.06.2000, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО).

***Dryudella stigma* (Panzer, 1809)**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *A. stigma* Panzer; Ярошевский, 1881: 21 как *A. stigma* Panzer; Гуссаковский, 1927: 280; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 60).

Материал. Харьковская губ.: Купянск, 9.06.1884, 1 ♀ (Ярошевский) (ХНУ).

Примечание. В. В. Гуссаковский, обрабатывая материал из коллекции В. А. Ярошевского, приводил место сбора данного вида: «Куряж Харьковской губ.» (Гуссаковский, 1927). При обработке фондовых коллекций Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина, первый автор имел возможность неоднократно видеть рукописные этикетки В. А. Ярошевского с записью мест сбора — Харьков и Купянск. Указание на Куряж, видимо село или ручей в окр. Харькова, отсутствовало. В своей работе В. А. Ярошевский (Ярошевский, 1881) так же не упоминает такое название. Тем не менее, особенности почерка натолкнули меня на мысль о некоторой схожести написания В. А. Ярошевским названий «Куряж» и «Купянск». Где последние три буквы «НСК» почти идентичны букве «Ж», а «П» с определенной точки зрения напоминает букву «Р». Таким образом, вероятно, все указания В. В. Гуссаковского на материал В. А. Ярошевского из «Куряжа», относятся к Купянску.

***Dryudella tricolor* (Vander Linden, 1829)**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Гуссаковский, 1927: 273; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 61; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 166).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 6.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Подсемейство Bembicinae***Alysson ratzeburgi* Dahlbom, 1845 ****

Распространение. Италия, Германия, Австрия, Чехия, бывшая Югославия, Польша, Румыния, Беларусь, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия (Иркутская обл., Казань, Ростовская обл., Карелия), Китай, п-ов Корея, Япония. (Pulawski, 2009). Впервые указывается для фауны Украины.

Материал. Донецкая обл.: Донецк, 10.06.1968, 1 экз. (Грамма) (КШ).

***Alysson spinosus* (Panzer, 1801)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Купянск, 16.06.1884, 1 экз. [Ярошевский] (ХНУ).

***Alysson tricolor* Lepelletier de Saint Fargeau et Audinet-Serville, 1825**

Распространение в Украине. Киевская обл. (Горобчишин, 2006: 135).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары 11–22.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Донецкая обл.: Торез, 9.07.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КШ).

***Ammatomus coarctatus* (Spinola, 1808)**

Распространение в Украине. АР Крым (Немков, 1995 б: 183; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 167).

Материал. Запов.: Карадагский, 20.07.2009, 1 ♂ (Шоренко); АР Крым: Феодосия, 3.07.2007, 1 ♂, 4.07.2007, 1 ♂, 8.07.2007, 1 ♀, 2 ♂,

Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

Ammatomus rogenhoferi (Handlirsch, 1888)

Распространение в Украине. АР Крым (Немков, 1995 б: 183; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 167).

Материал. АР Крым: Феодосия, 3.07.2007, 2 ♂, 4.07.2007, 2 ♂, 7.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Argogorytes fargei (Shuckard, 1837)

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 137; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 2.06.1981, 1 экз. (Филатов); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Благодатное, 22.05.2001, 1 экз. (Филатов); Донецкая обл.: Новоазовский р-н, колхоз им. Ленина, 9.06.1981, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Белецкий, 1878: 6 как *G. mystaceus* Linnaeus; Ярошевский, 1881: 22 как *G. mystaceus* Linnaeus; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 137; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 7.07.1983 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1973, 3 экз. (сборщик неизвестен), 3.07.2000, 1 экз. (Шоренко), пос. Змиев, 29.05.1918, 1 экз., Дергачевский р-н, с. Дергачи, 19.05.1916, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.05.2001, 2 ♀, 9.06.2001, 1 ♂, 30.07.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Bembix bidentata Vander Linden, 1829

Распространение в Украине. Одесская обл., Херсонская обл. (Проценко, 2003: 68; Горобчишин, Проценко, 2004: 39).

Материал. Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Кряковка, 13.07.2007, 1 ♂ (Коновалов) (КШ).

Bembix gracilis Handlirsch, 1893

Распространение в Украине. Херсонская обл., АР Крым (Шоренко, 2003: 97; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 20.08.1878, 1 экз. (Ярошевский) (ХНУ).

Bembix megerlei Dahlbom, 1845

Распространение в Украине. Черкасская обл., Запорожская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 19; Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005: 168; Горобчишин, 2006: 142).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 1.07.2002, 1 экз., 3.07.2002, 1 экз., 22.07.2001, 1 экз. (Филатов), Изюмский р-н, пос. Изюм, 1975, 1 экз. (сборщик неизвестен); Донецкая обл.: Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 20.06.2009, 1 ♀, 22.08.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Bembix oculata Panzer, 1801

Распространение в Украине. Харьковская обл., Запорожская обл., Херсонская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 20 как *B. oculata* Jurine; Шоренко, 2003: 97; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 168).

Материал. Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 19.07.2009, 2 ♀, 25.07.2008, 1 ♀, 15.08.2009, 1 ♂ (Коновалов)

(КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 8 ♀, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, Лисья бухта, 19.06.2009, 2 ♂, Феодосия, 7.07.2007, 19 ♀, 3 ♂, Щелкино, 1.07.2007, 1 ♀, 3 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 3 ♀ (Шоренко) (КШ).

Bembix olivacea Fabricius, 1787

Распространение в Украине. Запорожская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 168).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Кицевка, 15.07.2002, 6 экз., 16.07.2002, 4 экз., 20.07.2002, 2 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 21.07.2008, 1 ♂, 24.08.2008, 3 ♂ (Коновалов) (КК).

Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Николаевская обл., Запорожская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *B. rostrata* Fabricius; Белецкий, 1878: 6 как *B. vidua* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 20 как *B. rostrata* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, 2006: 142; Шоренко, 2005 б: 168; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Мартовая, 17.07.1996, 3 экз. (Леженина), Змиевский р-н, с. Скрипай, 1.07.2002, 1 экз., Печенежский р-н, с. Кицевка, 15.07.2000, 5 экз., 16.07.2000, 3 экз., 20.07.2000, 1 экз. (Филатов); Луганская обл.: Луганск, 15.06.1999, 1 экз. (Мороз) (ХЭО), Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 13.06.2009, 1 ♀, 21.07.2008, 1 ♂, с. Кряковка, 13.07.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 5.07.1999, 2 экз., Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Bembecinus hungaricus (Frivaldszky, 1877)

Распространение в Украине. Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 19; Горобчишин, 2006: 141).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Солоницевка, 4.08.1999, 1 экз. (Надеин), Печенежский р-н, с.07.2000, 1 экз., 16.07.2000, 2 экз., 20.07.2000, 1 экз. (Леженина), Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Bembecinus tridens (Fabricius, 1781)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *S. tridens* Fabricius; Ярошевский, 1881: 21 как *S. tridens* Fabricius; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 141; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Купянский уезд, Купянск, 11.06.1884, 1 экз. [Ярошевский] (ХНУ); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 24.07.2001, 1 экз., 1.07.2001, 1 экз., 3.07.2001, 1 экз. (Филатов), с. Гайдары, 06.1971, 2 экз., с. Мохнач, 28.06.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Кицевка, 15.07.2000, 1 экз., 16.07.2000, 1 экз., 20.07.2000, 8 экз. (Леженина) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.07.2008, 1 ♀, 2.08.2008, 1 ♂, с. Калаус, 24.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Луганск, 14.07.1884, 1 экз. (сборщик неизвестен); Донецкая обл.: Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Феодосия, 7.07.2007, 1 ♀, 8.07.2007, 1 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

Brachystegus scalaris (Illiger, 1807)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Черкасская обл., Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Шо-

ренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 137; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьков, 10.08.1969, 1.06.2000, 1 экз. (Филатов), Змиевский р-н, с. Гайдары, 3.07.2000, 1 экз. (Шоренко), с. Скрипаи, 3.07.2002, 2 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Мартова, 4.07.1996, 1 экз. (Леженина) (ХЭО).

Gorytes albidulus (Lepeletier de Saint Fargeau, 1832)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Киевская обл., АР Крым (Немков, 1990: 686; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 139; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 18.06.2001, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Gorytes fallax Handlirsch, 1888

Распространение в Украине. Полесье (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипаи, 3.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Gorytes foveolatus Handlirsch, 1888

Распространение в Украине. АР Крым (Немков, 1990: 689; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 167).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 2.06.2003, 1 экз. (Коновалов) (КК).

Gorytes laticinctus (Lepeletier de Saint Fargeau, 1832)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *E. laticinctus* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 21 как *E. laticinctus* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 140; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 07.1991, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.07.2005, 1 ♂, 26.07.2009, 1 ♀, 10.08.2002, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Gorytes pleuripunctatus (A. Costa, 1859)

Распространение в Украине. Киевская обл., АР Крым (Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 141).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 2.07.2001, 1 ♀, 29.07.2001, 1 ♀, 21.08.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Gorytes procrustes Handlirsch, 1888

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 141; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьков, 22.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 22.07.2001, 1 ♀, Славянск-на-Кубань р-н, с. Трехизбенка, 26.05.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 22 как *H. quinquecinctus* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2006: 140; Шоренко, 2007 а: 258; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 7.07.1983, 1 экз.; Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 13.07.2001, 2 экз., Змиевский р-н, с. Гайдары, 07.1991 1 экз. (сборщик неизвестен), Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 27.06.1999, 1 ♀, 14.07.1999, 1 экз., 1 ♀, 22.07.2001, 1 ♀, 25.07.2001, 1 ♀, 6.08.2001, 1 ♀, 7.08.2001, 1 ♀, 17.08.1999, 1 экз., 1 ♂, 21.08.1999 (Коновалов) 2 экз., 1 ♂, (КК); Донецкая обл.: Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Gorytes quinquefasciatus (Panzer, 1798)

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 140).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипаи, 15.06.1972, 1 экз. (сборщик неизвестен); Запорожская обл.: Каменко-днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 23–26.07.1953, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Gorytes sulcifrons (A. Costa, 1869)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 б: 167).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 17.06.2001 (сборщик неизвестен) 1 экз. (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 17.06.2007, 1 ♀, 26.06.2003, 1 ♀, 28.06.2002, 1 ♂, 28.06.2005, 1 ♀, 7.07.2005, 1 ♀, 9.07.2001, 1 ♀, 12.07.2002, 1 ♀, 13.07.2002, 1 ♂, 15.07.2006, 1 ♂, 17.07.1999, 1 ♀, 22.07.2001, 1 ♂, 27.07.2006, 1 ♂, 29.07.2001, 1 ♂, 2.08.2001, 1 ♀, 4.08.1999, 1 ♀, 6.08.2001, 1 ♂, 6.08.2008, 1 ♀, с. Вишневое, 29.06.2006, 1 ♂, Славянск-на-Кубань р-н, с. Трехизбенка, 21.06.2009, 1 ♂, с. Егоровка 7.07.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Harpactus laevis (Latreille, 1792)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Николаевская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *A. laevis* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 21 как *A. laevis* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 138; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань 11.06.2001, 1 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Кицевка, 16.07.2000, 1 экз. (Леженина) (ХЭО).

Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 136).

Материал. Харьковская обл.: Краснокутский р-н, с. Чернещина, 26.06.2000, 1 экз. (Филатов), Змиевский р-н, с. Гайдары 11–22.06.1983, 5 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Hoplisoides latifrons (Spinola, 1808)

Распространение в Украине. Подолье; АР Крым (Немков, 1995 а: 135; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 167; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀ (Коновалов) (КШ).

Nysson interruptus (Fabricius, 1798)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 136; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Стрельцовская степь, 12.06.1947, 1 экз. (Медведев) (ХНУ), Хомутовская степь, 21.05.1999, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань,

20.05.2000, 1999, 1 экз., Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 26.05.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Nysson maculosus (Gmelin, 1790)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Одесская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 б: 166; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 11.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Nysson spinosus (J. Forster, 1771)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 20 как *N. spinosus* Fabricius; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2006: 137; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, Гайдари, 06.1982, 1 экз. (сборщик неизвестен), 11.06.2000, 1 экз., 3.07.2000 (Шоренко) 1 экз. (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 15.06.2003, 1 ♀, 30.07.2001 (Коновалов) 1 ♂, Провалье, 25.05.1999, 1 экз., 26.05.1993, 1 экз. (сборщик неизвестен) (КШ).

Stizus bipunctatus (F. Smith, 1856)

Распространение в Украине. Одесская обл., Николаевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 168; Котенко, Вобленко, 2009 г: 243).

Материал. АР Крым: Кречь, 14–15.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Stizus fasciatus (Fabricius, 1782) (Рис. 2, 3)

Распространение в Украине. Одесская обл., Херсонская обл., Запорожская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005 б: 168; Котенко, Вобленко, 2009 д: 244).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2009, 6 ♂, 23 ♀ (Шоренко) (КШ).

Stizus perrisi Dufour, 1838

Распространение в Украине. Львовская обл., Харьковская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 21 как *S. conicus* Germar; Шоренко, 2005 б: 168; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Константиновка, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХНУ).

Подсемейство Crabroninae

Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *C. cribrarius* Lepeletier; Ярошевский 1881: 18 как *Th. cribrarius* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 1995: 18; Горобчишин, 2006: 126; Шоренко, 2007 а: 258; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 27.07.1874, 1 экз. [Ярошевский], окр. Харькова, Кочеровка, 6.08.1916, 1 экз., [Змиевский уезд, с. Водяное], 2 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ).

Рис. 2–3. *Stizus fasciatus* (Fabricius, 1782), Крым, Лисья бухта, 19.06.2009, фото К. И. Шоренко: 2 — ♂, 3 — ♀.

***Crabro peltarius* (Schreber, 1784)**

Распространение в Украине. Подолье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *C. patellatus* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 18 как *Th. patellatus* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18; Горобчишин, 2006: 129; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Купянский уезд, Купянск, 11.06.1884, 1 экз. [Ярошевский]; Харьковская обл.: Змиевский р-н, [с. Гайдары] 11–22.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ),

***Crabro scutellatus* (von Scheven, 1781)**

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2006: 130; Шоренко, 200 а: 258).

Материал. Харьковская губ.: Купянский уезд, Купянск, 21.06.1884, 1 экз. [Ярошевский] (ХНУ); Харьковская обл.: Балаклейский р-н, с. Норцовка 18.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Crabro peltatus* Fabricius, 1793 *

Распространение. Испания, Франция, Италия, Австрия, Германия, Швейцария, Болгария, горные районы Европы (Пиренеи, Альпы) (Пулавский, 1978; Pulawski, 2009). В п е р в ы е у к а з ы в а е т с я д л я ф а у н ы У к р а и н ы .

Материал. Запов.: Черноморский 15.05.1986, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); [Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Водяное], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ).

***Crossocerus* (s. str.) *denticrus* Herrich-Schaeffer, 1841**

Распространение в Украине. Черкасская обл. (Горобчишин, 2006: 123).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с.1999, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Crossocerus* (s. str.) *elongatulus* (Vander Linden, 1829)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Тернопольская обл., Хмельницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Николаевская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *C. pallidipalpis* Lepeletier and Brullé; Ярошевский, 1881: 18 как *C. pallidipalpis* Lepeletier and Brullé; Филатов, 1981: 127; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 124; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Карадагский, 2.08.2004, 1 ♂, 1 ♀ (Шоренко) (КШ); Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 6.08.1981, 2 ♀ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 8.09.2000, 1 ♀ (Коновалов); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Crossocerus* (s. str.) *ovalis* Lepeletier de Saint Fargeau and Brullé, 1835**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 124).

Материал. Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ).

***Crossocerus* (s. str.) *tarsatus* (Shuckard, 1837)**

Распространение в Украине. Полесье; АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 164).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 18.06.2005, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Crossocerus* (s. str.) *varus* Lepeletier de Saint Fargeau and Brullé, 1835**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 18 как *C. pusillus* Lepeletier and Brullé; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15 как *C. pusillus* Lepeletier and Brullé; Горобчишин, 2006: 125 как *C. pusillus* Lepeletier and Brullé; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: окр. Харькова, 7.06.1910, 1 ♀, 11.07.1910, 1 ♀ (Руф) (ХНУ).

***Crossocerus* (*Ablepharipus*) *assimilis* (F. Smith, 1856)**

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 126).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 12.07.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

***Crossocerus* (*Ablepharipus*) *podagricus* (Vander Linden, 1829)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Балаклейский р-н, с. Норцовка, 18.07.2002, 1 ♀, Харьковский р-н, пос. Рогань, 13.06.2002, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.05.2005, 1 ♂, 29.05.2003, 1 ♀, 1.06.2005, 1 ♂, 9.06.1999, 1 ♀, 14.06.2006, 1 ♂, 10.07.2005, 1 ♀, 18.07.1999, 1 ♂, 2.08.2006, 1 ♂, 26.08.1998, 1 ♀, 28.08.1998, 1 ♀ (Коновалов); Донецкая обл.: Торез, 1.06.2006, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

***Crossocerus* (*Acanthocrabro*) *vagabundus* (Panzer, 1798)**

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 129; Pulawski, 2009).

Материал. Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 18.07.2001, 1 ♂, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.06.2008, 2 ♀ (Коновалов) (КК).

***Crossocerus* (*Blepharipus*) *binotatus* Lepeletier de Saint Fargeau and Brullé, 1835**

Распространение в Украине. Подолье; АР Крым (Шоренко, 2005 б: 165; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Константиновка, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ).

***Crossocerus* (*Blepharipus*) *capitosus* (Shuckard, 1837)**

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Львовская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.07.1999, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Crossocerus* (*Blepharipus*) *megacephalus* (Rossi, 1790)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 164; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Изюмский р-н, с. Бабенково, 21.07.2006 (Коновалов) 1 ♂; Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 13.06.2005, 1 ♂, 23.06.2005, 1 ♂, 1.08.2005, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Crossocerus (Coelocrabro) annulipes (Lepelletier de Saint Fargeau and Brullé, 1835)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Ивано-Франковская обл., Винницкая обл., Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.05.2000, 1 ♀, 11.08.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Crossocerus (Coelocrabro) leucostoma (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Украина, без указания места сбора (Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Купянский уезд, Купянск, 9.08.1884, 1 ♂, 1 ♀, 10.08.1884, 1 ♀ (Ярошевский); Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Донецкая обл.: Донецк, 10.06.1968, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Crossocerus (Hoplocrabro) quadrimaculatus (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Тернопольская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 18 как *C. subpunctatus* Curtis; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Водяное, 2 ♀ (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 14.06.1998, 1 ♀ (Астахова) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 1.06.2005, 1 ♂, 9.07.1999, 1 ♀, 2.08.2006, 1 ♀, 8.09.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, хребет Тепе-Оба, 1.07.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (s. str.) borealis (Zetterstedt, 1838)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2007а: 258).

Материал. Донецкая обл.: Торез, 18.06.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (s. str.) dives (Lepelletier de Saint Fargeau and Brullé, 1835)

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 131; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 27.07.1981, 1 ♀ (Грамма); Харьковская обл.: Красноградский р-н, с. Берестовеньки, 17.08.2002, 1 ♀ (Филагов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 6.07.2006, 1 ♀, 22.07.2000, 1 ♀, 25.07.2002, 1 ♂, 2.08.2000, 1 ♀, 22.08.2000, 1 ♂, 5.09.2000, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка 6.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, хребт Тепе-Оба, 14–15.07.2003, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (s. str.) guttatus (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 5.07.1999, 1 ♀ (Шоренко), пос. Змиев, пойма реки Мжи, 30.07.1996, 1 ♀ (Ручкин), Харьковский р-н, пос. Солоницевка, 4.08.1999, 1 ♀ (Надеин), 19.07.2005, 1 ♂, 25.07.2001, 1 ♀, 30.07.2005, 1 ♂, 1.08.2006, 1 ♀, 22.08.2001, 2 ♀, 24.08.1999, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (s. str.) rugifer Dahlbom, 1845

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл.: Одесская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Про-

ценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 131).

Материал. Закарпатская обл.: с. Каменица, 14.07.1968, 1 ♂ (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 18.08.1974, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 22.08.2000, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (Cameronitus) nigritarsus (Herrich-Schaeffer, 1840)

Распространение в Украине. Винницкая обл., АР Крым (Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 133).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 10.07.1999, 2 ♀, 14.07.2000, 1 ♂ (Шоренко), пос. Змиев, 30.07.1996, 1 ♀ (Ручкин) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 6.07.1999, 1 ♀ (Коновалов) (КШ).

Ectemnius (Clytochrysus) cavifrons (Thomson, 1870)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 132).

Материал. Харьковская обл.: Харьков, 10.08.1969, 1 ♂ (Грубант) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 26.06.2006, 1 ♀, 16.07.2006, 1 ♀, 20.07.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 2 ♀ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (Clytochrysus) lapidarius (Panzer, 1804)

Распространение в Украине. Подолье, Буковина, Полесье; Львовская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Сумская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872:3 как *S. lapidaries* Lepelletier; Ярошевский, 1881: 18 как *S. lapidaries* Lepelletier; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 1995: 18; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 132; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Закарпатская обл.: Ужгородский р-н, с. Каменица, 14.07.1968, 1 ♂ (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 ♀ (Грамма), Изюмский р-н, пос. Изюм, 06–08.1973, 1 ♂ (сборщик неизвестен), Харьковский р-н, пос. Солоницевка, 4.08.1999, 1 ♂, 1 ♀ (Надеин), пос. Рогань, 13.07.2001, 1 ♂ (Филагов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.05.2005, 1 ♂, 1 ♀, 15.06.2005, 1 ♀, 18.06.2006, 1 ♂, 29.06.2005, 1 ♀, 16.07.2006, 2 ♂, 25.07.2001, 1 ♂, 27.07.2006, 2 ♂, 28.07.2006, 2 ♂, 29.07.2001, 1 ♂, 31.07.2005, 1 ♂, 1.08.2005, 2 ♂, 1.08.2006, 1 ♂, 6.08.2001, 1 ♀, 11.08.2001, 1 ♂, 18.08.1999, 1 ♂, 31.08.2000, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 29.07.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 12.06.2000, 1 ♂ (Сергеев) (ХЭО).

Ectemnius (Clytochrysus) ruficornis (Zetterstedt, 1838)

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996:15; Горобчишин, 2006: 133).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 27.05.1908, 1 ♂ (Руф) (ХНУ); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 21.07.1990, 1 ♀ (сборщик неизвестен), 20–27.08.1979, 1 ♀ (Грамма) (ХЭО), пос. Змиев, 25.06.1948, 1 ♀ (Медведев) (ХНУ), Харьковский р-н, пос. Рогань, 1979, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 27.07.1998, 1 ♀, 10.08.2001, 2 ♀, 13.09.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Clytochrysus) sexcinctus (Fabricius, 1775)

Распространение в Украине. Полесье; АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 165).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 9.08.2006, 1 ♂, 21.08.2000, 1 ♀, 12.09.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Hypocrabro) confinis (Walker, 1871)

Распространение в Украине. Подолье; АР Крым (Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 26.06.1984, 1 ♀ (Грама) (ХЭО), Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 12.08.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 8.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ), Ленинский р-н, с. Новоотрадное, 5.07.2001, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО).

Ectemnius (Hypocrabro) continuus (Fabricius, 1804)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Сумская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *S. vagus* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 18 как *E. vagus* Kirchner; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Хомутовская степь, 21.05.1999, 1 ♂, 6–8.08.1982, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО), Карадагский, 7–10.07.2001, 1 ♂ (Шоренко) (КШ); Закарпатская обл.: Мукачевский р-н, с. Карпаты, 9.08.1971, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХЭО), Харьковская губ.: окр. Харькова, хутора, 18.06.1909, 1 ♀, 19.06.1909, 1 ♀ (Руф), Жуковка, 1.06.1911, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Харьков, 06–08.1983, 1 ♀, (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Кицевка, 20.07.2000, 1 ♂ (Филатов), Харьковский р-н, пос. Солонищевка, 4.08.1999, 2 ♂ (Надеин) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, Атрацит, 4.08.1999, 1 ♀, с. Дьяково, 29.05.2005, 1 ♀, 3.06.1999, 1 ♂, 5.06.1999, 1 ♀, 5.06.2005, 1 ♀, 7.06.2005, 1 ♀, 21.06.1999, 1 ♂, 27.06.2006, 3 ♀, 28.06.2005, 1 ♀, 6.07.2001, 1 ♂, 7.07.1999, 2 ♀, 10.07.1999, 1 ♂, 10.07.2005, 1 ♂, 15.07.2000, 1 ♀, 17.07.1999, 1 ♂, 2 ♀, 18.07.2001, 1 ♂, 21.07.2000, 1 ♀, 22.07.2001, 1 ♀, 23.07.1999, 1 ♂, 2 ♀, 23.07.2006, 1 ♂, 2 ♀, 25.07.1998, 1 ♂, 25.07.1999, 6 ♂, 1 ♀, 25.07.2001, 2 ♂, 2 ♀, 27.07.1998, 2 ♂, 27.07.1999, 1 ♂, 1 ♀, 27.07.2007, 1 ♂, 29.07.2001, 2 ♂, 30.07.2000, 2 ♂, 30.07.2001, 2 ♀, 30.07.2005, 1 ♂, 31.07.2000, 1 ♀, 1.08.2000, 1 ♂, 2.08.1999, 1 ♂, 2 ♀, 2.08.2005, 1 ♀, 2.08.2006, 1 ♂, 2 ♀, 3.08.2006, 1 ♀, 4.08.1999, 1 ♀, 6.08.1998, 1 ♀, 6.08.1999, 1 ♂, 6.08.2000, 3 ♂, 7.08.2001, 1 ♂, 9.07.2002, 1 ♀, 11.08.1999, 1 ♀, 13.08.1999, 2 ♀, 13.08.2000, 1 ♂, 17.08.1999, 1 ♂, 19.08.1998, 1 ♀, 19.08.2000, 2 ♀, 26.08.2006, 1 ♀, 28.08.1998, 1 ♂, 2 ♀, 30.08.2001, 1 ♂, 31.08.1999, 1 ♀, 30.09.1999, 1 ♀, с. Бобриково, 7.07.1999, 1 ♀, 10.07.1999, 1 ♀, 17.07.1999, 2 ♂, 19.07.1999, 1 ♂, 21.07.2006, 2 ♀, 4.08.1999, 1 ♂, 26.08.2002, 1 ♂, 22.08.1998, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 6.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 20.07.2002, 1 ♂ (Трихлеб) (ХЭО), Торез, 18.06.2006, 3 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Белогорский р-н, пос. Радостное, окр. горы Кубалач, 26.07.2007, 1 ♀, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♂, 1 ♀, Феодосия, 3.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (Hypocrabro) meridionalis (A. Costa, 1871)

Распространение в Украине. Полесье; Запорожская обл., Одесская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005а: 98; Шоренко, 2005 б: 165).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 24.08.2002, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 3.07.2007, 1 ♂, 2 ♀, 4.07.2007, 2 ♂, 2 ♀, 8.07.2007, 1 ♀, 18.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (Hypocrabro) rubicola (Dufour & Perris, 1840)

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 134; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Хомутовская степь, 6–8.08.1982, 1 ♂ (Филатов) (ХЭО); Харьковская обл.: Змиевский р-н, пос. Змиев, 8.08.1947, 1 ♂ (Медведев) (ХНУ), Печенежский р-н, с.7.1996, 1 ♀ (Филатов) 18.07.1996 4 ♂, 2 ♀ (Леженина), Харьковский р-н, пос. Рогань, 6.08.1981, 1 ♀ (Филатов), пос. Солонищевка, 4.08.1999, 2 ♂ (Надеин); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 1.07.2002, 1 ♂ (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 5.06.2003, 1 ♀, 7.08.2002, 1 ♂, 8.08.2002, 1 ♂, 19.07.1999, 2 ♂, 23.07.1999, 1 ♂, 27.07.1999, 1 ♂, 30.07.2000, 1 ♂, 2.08.2000, 1 ♀, 7.08.2001, 1 ♂, 19.08.1999, 1 ♀, 22.08.1999, 1 ♀, 28.08.1998, 1 ♀, 29.08.2002, 1 ♂, 3.09.2001, 1 ♂, 1 ♀, 10.09.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 20.07.2002, 1 ♂ (Трихлеб), Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 1 ♀ (Грама) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀, Феодосия, 5.07.2007, 1 ♂, 18.07.2007, 5 ♂, 5 ♀ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (Hypocrabro) schlettereri (Kohl, 1888)

Распространение в Украине. Подолье; Ивано-Франковская обл., Одесская обл. (Проценко, 2003: 68; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 6.08.1981, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО).

Ectemnius (Metacrabro) cephalotes (Olivier, 1792)

Распространение в Украине. Подолье, Буковина, Полесье; Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *C. striatus* Lepeletier and Brullé; Ярошевский, 1881: 18 как *C. interruptus* Dahlbom; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 132; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 27.07.1981, 1 ♀ (Грама) (ХЭО); Харьковская губ.: Харьков, 7.06.1910, 1 ♂, Хутора, 19.06.1909, 1 ♂, 8.07.1909, 1 ♂, 12.07.1909, 1 ♀ (Руф), 4.08, 1 ♀, Змиевский уезд, с. Водяное, 1 ♀, с. Константиновка, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Харьков, 10.08.1969, 1 ♀ (Грубант), Змиевский р-н, с. Гайдары, 20–27.07.1979, 1 ♂ (Грама) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.07.2006, 1 ♂, 25.07.1999, 1 ♂, 27.07.1998, 1 ♂, 30.07.1999, 2 ♂, 4.08.1998, 1 ♀, 6.08.2002, 1 ♀, 20.08.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Metacrabro) fossorius (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Закарпатская обл., Житомирская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 2 как *C. fossorius* Linnaeus; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 67; Шоренко, 2005 б: 165; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Константиновка, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ), Харьковская обл.: 2 км. Ю-З Эсхара, пойма реки Северский Донец, 24.07.2002, 1 ♀ (Юнаков), Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 ♂ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 27.07.2006, 1 ♂; Донецкая обл.: Торез, 18.06.2006, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Metacrabro) lituratus (Panzer, 1805)

Распространение в Украине. Подолье; Тернопольская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 132; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 27.07.1981, 1 ♀ (Грама) (ХЭО); Харьковская губ.: Харьков, хутора, 2.07.1909, 2 ♂ (Руф) (ХНУ); Харьковская обл.: Печенежский заказник, 28.06.1958, 1 ♂ (Лисецкий), Змиевский р-н, с. Гайдары, 07.1991, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 12.06.2005, 1 ♀, 24.06.2007, 1 ♂, 25.06.2005, 1 ♀, 15.07.2006, 1 ♀, 22.07.2006, 11 ♀, 23.07.2006, 2 ♀, 30.07.1999, 1 ♂, 1 ♀, 30.07.2000, 1 ♂, 30.07.2001, 1 ♂, 30.07.2005, 1 ♂, с. Ореховое, 8.06.2005, 1 ♂, 13.06.2005, 1 ♂, 23.06.2006, 1 ♂, 22.07.2006, 1 ♂, 29.07.2001, 1 ♂,

2.08.2006, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 6.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Metacrabro) spinipes (A. Morawitz, 1866)

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 20.08.1988, 1 ♀ (Бартенев) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 9.07.1999, 1 ♀, 17.07.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Thyreocerus) crassicornis (Spinola, 1808)

Распространение в Украине. Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165).

Материал. Запов.: Провальская степь, 26.05.1999, 1 ♂ (Леженина), Хомутовская степь, 21.05.1999, 1 ♂ (Филатов); Харьковская обл.: Балаклеянский р-н, с. Норцовка, 18.07.2002, 1 ♂ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.05.2001, 1 ♂, 1.07.2001, 1 ♂, 25.07.2001, 2 ♂, 29.07.2001, 1 ♂, 30.07.2001, 2 ♂, 2.08.2001, 2 ♂, 6.08.2001, 1 ♂, 10.08.2001, 1 ♂, 11.08.2001, 1 ♂, 20.08.2001, 1 ♂, 22.08.1999, 1 ♂, 30.08.2001, 2 ♂ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Первомайский р-н, Ялта, 13.07.1979, 1 ♂ (Грамма); Одесская обл.: 07.1985, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Entomognathus brevis (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 120; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Хомутовская степь, 6–8.08.1982, 4 экз. (сборщик неизвестен), Каменные могилы, 24.08.1983, 1 экз. (Грамма), Черноморский, 9.07.1985, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 29.05.2000, 2 экз. (Филатов) (ХЭО), Змиевский р-н, Змиев, 8.08.1947, 2 экз. [Медведев] (ХНУ), с. Гайдары, 3.06.1971, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Мартовья, 31.05.1996, 1 экз., 18.07.1996, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 10.08.1969, 1 экз. (Грубант); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 23–26.08.1953, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.05.2000, 1 экз., 26.05.2000, 1 экз., 26.05.2006, 1 ♂, 5.06.2000, 1 ♂, 28.06.1998, 1 ♂, 16.07.1999, 1 экз., 27.07.2006, 1 ♂, 30.07.2001, 1 ♂, 4.08.2006, 1 ♂, 6.08.2000, 1 экз. (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 11.06.1999, 1 экз. (Сергеев), Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 26.07.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен); Одесская обл.: окр. Одессы, пос. Шевченко, 30.08.1988, 2 экз., с. Красноселовка, 30.08.1988, 1 экз. (Килимник) (ХЭО).

Larra anathema (Rossi, 1790)

Распространение в Украине. Черниговская обл., Полтавская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Ярошевский 1881: 21; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 163; Горобчишин, 2006: 106; Котенко, Вобленко, 2009 в: 242; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 1 экз. (сборщик неизвестен); Херсонская обл.: Геническа, Арабатская стрелка, 20–27.07.1985, 6 экз., Бирючий о-в, 10–11.08.1985, 2 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Lestica alata Panzer, 1797

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *C. alatus* Lepeletier; Ярошевский 1881: 18 как *C. alatus* Panzer; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко,

2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 б: 166; Горобчишин, 2006: 130; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен), [Змиевский уезд, с. Водяное], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 27.05.2009, 1 ♀, 13.07.2001, 1 ♂, 2.08.2008, 1 ♀, 13.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Lestica clypeata Schreber, 1759

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Ивано-Франковская обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 18 как *C. vexillatus* Vander Linden; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 131; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Солонищевка, 4.08.1999, 3 экз. (Надеин) (ХЭО); Донецкая обл.: Торез, 18.06.2006, 1 ♂, Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.05.2005, 1 ♂, 26.05.2008, 1 ♀, 31.05.2005, 1 ♀, 3.06.2003, 1 ♀, 5.06.2006, 1 ♀, 13.06.2005, 1 ♂, 23.06.2005, 1 ♀, 25.06.2005, 1 ♂, 26.06.2002, 1 ♀, 29.06.2005, 1 ♂, 13.07.2001, 1 ♂, 14.07.2004, 1 ♂, 15.07.2006, 1 ♂, 16.07.1999, 1 ♀, 17.07.2005, 1 ♂, 18.07.2005, 1 ♂, 20.07.2000, 2 ♂, 22.07.2001, 1 ♂, 22.07.2006, 1 ♂, 23.07.1999, 1 ♂, 25.07.2001, 1 ♀, 26.07.2001, 1 ♂, 27.07.1998, 1 ♂, 27.07.2006, 1 ♀, 29.07.2001, 4 ♂, 30.07.2001, 1 ♀, 29.07.2001, 1 ♀, 30.07.2003, 1 ♀, 1.08.2005, 1 ♀, 2.08.2001, 1 ♂, 5.08.1998, 2 ♂, 6.08.1998, 1 ♀, 6.08.2000, 1 ♂, 8.08.2002, 2 ♀, 8.08.2007, 1 ♀, 9.08.2006, 1 ♀, 11.08.1998, 1 ♂, 11.08.2001, 1 ♀, 18.08.1999, 1 ♂, 20.08.2002, 1 ♀, 26.08.1998, 1 ♂, 28.08.1998, 1 ♂, 20.09.2000, 1 ♀, с. Ореховое, 23.06.2006, 1 ♂, 30.07.2006, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 13.06.2008, 1 ♂, 6.08.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Алуштинский р-н, пос. Изобильное, 24–25.07.2007, 1 ♀, Феодосия, 3.07.2007, 13 ♂, 13 ♀, 4.07.2007, 2 ♂, 6 ♀, 8.07.2007, 2 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂, 2 ♀ (Шоренко) (КШ).

Lindenius albilabris (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *L. albilabris* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 18 как *L. albilabris* Lepeletier; Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 166; Горобчишин, 2006: 121; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Аскания-Нова, 10.06.1996, 1 экз. (Полчанинова) (ХЭО); [Харьковская губ.: окр. Харькова], хутора, 16.07.1909, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Сумская обл.: Лебединский р-н., колхоз «Червона зірка», 13.07.1984, 1 экз. (Грамма); Харьковская обл.: Харьков, 29.05.2000, 2 экз., Змиевский р-н, с. Скрипай, 23.07.2001, 1 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Мартовья, 18.07.1996, 1 экз. [Леженина], Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз., Харьковский р-н, с. Яковлевка, 10.07.2001, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 24.05.2004, 1 ♀, 23.07.1998, 1 экз., 23.07.2006, 1 ♂, 29.07.2001, 1 ♂, 1 ♀, 13.08.1999, 2 экз., 28.08.1998, 1 экз., 9.09.1998, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Lindenius laevis A. Costa, 1781

Распространение в Украине. Украина, без указания места сбора (Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Мартовья, 31.05.1996, 3 экз. (Леженина) (ХЭО).

Lindenius mesopleuralis (F. Morawitz, 1890)

Распространение в Украине. Одесская обл., АР Крым (Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 б: 166).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 8.08.2000, 1 ♀; Николаевская обл.: Березанский р-н, с. Коблево, ни-

зовье Тилигула, 24.07.1987, 3 экз., 26.07.1984, 1 экз. (Килимник) (ХЭО).

Lindeniuss panzeri (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницькая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *L. panzeri* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 18 как *L. panzeri* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 121; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Аскания Нова, 10.06.1996, 2 экз. (Полчаново); Харьковская обл.: окр. Харькова, 29.05.2000, 1 экз., 5.06.2000, 1 экз., Балаклеянский р-н, с. Норцовка, 18.07.2002, 3 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Мартовья, 31.05.1996, 2 экз. (Леженина), Змиевский р-н, с. Скрипай, 17.06.2001, 1 экз. (Филатов), [с. Гайдары], 11–22.06.1983, 1 экз., с. Гайдары, 21.07.1990, 1 экз. (сборщик неизвестен), 14.07.2000, 1 ♂, 17.07.2000, 1 экз. (Шоренко), Сахновщинский р-н, 22.06.2000, 1 экз. (Филатов); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 26.07.2002, 2 экз. (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 7.07.2005, 1 ♀, 27.07.2006, 1 ♂, 2.08.2001, 1 ♀, 7.08.1998, 1 экз., 19.08.2002, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Lindeniuss parkanensis Zavadil, 1948

Распространение в Украине. Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 2006: 122).

Материал. Николаевская обл.: Березанский р-н, низовье Тилигула, 24.07.1987, 1 экз.; Одесская обл.: Беляевский р-н, [с. Мариновка], 15.08.1988, 1 экз. (Килимник) (ХЭО).

Lindeniuss pygmaeus armatus (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницькая обл., Киевская обл., Сумская обл. (Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 122; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Черноморский, 12.07.1986, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов); Донецкая обл.: Донецк, 20.07.2002, 1 экз. (Трихлеб), Новоазовский р-н, колхоз им. Ленина, 06.1982, 1 экз. [Грама] (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 3.06.2002, 1 ♀, 5.06.2005, 1 ♂, 6.06.2005, 1 ♀, 13.06.2006, 1 ♀, 30.07.1999, 1 экз., 6.08.2001, 1 ♀, 7.08.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Liris niger (Fabricius, 1775)

Распространение в Украине. Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 163).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, южный склон горы Эчки-Даг, 20.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Miscophus postumus Bischoff, 1921

Распространение в Украине. Львовская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 2006: 112; Pulawski, 2009).

Материал. Донецкая обл.: Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 26.07.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Nitela borealis Valkeila, 1974

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Сумская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 113; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 127).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 8.06.2003, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Oxybelus haemorrhoidalis Olivier, 1812

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Николаевская обл., Одесская обл. (Го-

робчишин, 1995: 18 как *O. victor* Lepeltier; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15 как *O. victor* Lepeltier; Проценко, 2003: 68 как *O. victor* Lepeltier; Горобчишин, 2005: 120 как *O. victor* Lepeltier; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 127; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Мартовья, 17.07.1996, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, пос. Рогань, 8.06.2000, 1 экз., 29.06.2000, 1 экз. (Филатов), пос. Солонищевка, 4.08.1999, 1 экз. (Надеин) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 16.08.2002, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Oxybelus latro Olivier, 1811

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *O. armiger* Olivier; Ярошевский, 1881: 17 как *O. armiger* Olivier; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 117; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 28.06.1984, 1 экз., Печенежский р-н, с. Кищевка, 15.07.2000, 1 экз. (Леженина) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 10.07.2005, 1 ♂, 18.07.2005, 1 ♂, 19.07.2005, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 18.07.1953, 1 экз. (Медведев); Херсонская обл.: Арабатская стрелка, с. Стрелково, 17.08.1989, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Oxybelus mandibularis Dahlbom, 1845

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 117).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 2 экз. (сборщик неизвестен), Харьковский р-н, пос. Рогань, 5.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 4.06.2009, 1 ♂, 19.07.2003, 1 ♂, 7.08.2002, 1 ♂, 11.08.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Oxybelus mucronatus (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Львовская обл., Киевская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 117; Шоренко, 2007 а: 258; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 3 экз. (сборщик неизвестен), Харьковский р-н, пос. Рогань, 29.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.07.2002, 1 ♂, 10.08.2002, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 11.09.1999, 1 экз. (Амолин) (ХЭО).

Oxybelus quatuordecimnotatus Jurine, 1807

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *O. furcatus* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 17 как *O. furcatus* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18 как *O. quatuordecimnotatus* Jurine; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14 как *O. quatuordecimnotatus* Jurine; Проценко, 2003: 68 как *O. quatuordecimnotatus* Jurine; Шоренко, 2005 а: 98; Горобчишин, 2006: 117 как *O. quatuordecimnotatus* Jurine; Шоренко, 2007 а: 258; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 6.08.1981, 1 экз., Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Мартовья, 18.07.1996, 1 экз. (Леженина); Донецкая обл.: Донецк, 12.06.2000, 1 экз. (Амолин) (ХЭО).

Oxybelus subspinosus Klug, 1835

Распространение в Украине. Полесье; Хмельницькая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *Oxybelus fissus* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 17 как *Oxybelus fissus* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2005: 118; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Сумская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 3; Ярошевский, 1881: 17; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 118; Protsenko, Drozdovskaaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 1 экз. (сборщик неизвестен); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 26.07.2002, 1 экз. (Сумароков) (ХЭО).

Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Полесье; Хмельницкая обл., Винницкая обл., Черкасская обл., Киевская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *O. uniglumis* Olivier; Ярошевский, 1881: 17 как *O. uniglumis* Olivier; Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, 2005: 119; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2007 а: 258; Protsenko, Drozdovskaaya, 2008: 128).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 6 экз., Изюмский р-н, с. Красный Оскол, 26.08.1982, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 13.08.1999, 1 экз. (Коновалов) (КК).

Oxybelus variegatus Wesmael, 1852

Распространение в Украине. Полесье; Хмельницкая обл., Винницкая обл., Киевская обл., Николаевская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Горобчишин, 2006: 119; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Мартовая, 18.07.1996, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, пос. Рогань, 8.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Palarus variegatus (Fabricius, 1781)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *P. flavipes* Latrille; Ярошевский, 1881: 22 как *P. flavipes* Fabricius; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 111; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002, 1 экз., 15.08.2002, 2 экз., Старицкое лесничество, 3.08.2000, 1 экз., Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 3 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Пятницкое, 25.07.1969, 1 экз. (Грубант), Харьковский р-н, пос. Рогань, 8.06.2000, 1 экз., 29.06.2000, 1 экз., 5.07.2000, 1 экз., 18.07.2000, 4 экз. (Филатов), пос. Солоницевка, 4.08.1999, 1 экз. (Надеин) (ХЭО); Донецкая обл.: Торез, 18.06.2006, 1 ♂; Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.06.2008, 1 ♂, 1 ♀, 21.07.2008, 1 ♂, 29.07.2008, 1 ♀, 2.08.2008, 1 ♀, 4.08.2008, 1 ♂, 12.08.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Киевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 б: 166; Горобчишин, 2006: 122; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 20–27.06.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО)

Rhopalum gracile Wesmael, 1852

Распространение в Украине. Хмельницкая обл., Киевская обл. (Горобчишин, 2006: 123).

Материал. Донецкая обл.: Донецк, 31.07.1998, 1 экз (Сергеев). (ХЭО).

Tachysphex brevipennis Mercet, 1909

Распространение в Украине. АР Крым (Пулавский, 1978: 214 как *T. rugosus* Gussakovskij).

Материал. Запов.: Опукский, 15.08.2002, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, 20.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Tachysphex brullii (F. Smith, 1856)

Распространение в Украине. Киевская обл., АР Крым (Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 110)

Материал. Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 13.08.2002, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Tachysphex consocius Kohl, 1898

Распространение в Украине. Киевская обл., АР Крым (Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 109).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 21.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Tachysphex coriaceus (A. Costa, 1867)

Распространение в Украине. Полесье (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 30.07.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Tachysphex erythropus (Spinola, 1839) **

Распространение. Эфиопия, Судан, Египет, Алжир, Ливия, Марокко, Португалия, Испания, Италия, Греция, Болгария, Турция, ОАЭ, Иран, Казахстан и Средняя Азия, Индия, Китай. Впервые указывается для фауны Украины.

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 15.07.2002, 1 экз. (Филатов) (КШ).

Tachysphex fulvitaris (A. Costa, 1867)

Распространение в Украине. Киевская обл., Сумская обл., Запорожская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 108; Protsenko, Drozdovskaaya, 2008: 126)

Материал. Запов.: Михайловская целина, 20.06.1953, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Кицевка, 15.07.2000, 1 экз. (Филатов), с. Мартовая, 18.07.1996, 1 экз. (Леженина) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 2.06.2003, 1 ♀, 26.07.2002, 1 ♀, 2.08.2005, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, 20.06.2009, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Tachysphex helveticus Kohl, 1885

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Запорожская обл., Херсонская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2006: 109).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 23.07.2001, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

***Tachysphex incertus* (Radoszkowski, 1877)**

Распространение в Украине. Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 163; Горобчишин, 2006: 110).

Материал. Запов.: Карадагский, 20.07.2009, 1 ♂ (Шоренко), Опуцкий, 17.08.2002, 1 ♂ (Филатов); Харьковская обл.: Краснокутский р-н, 19.06.1974, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 16.08.2009, 1 ♂, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 1 ♂, 2 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Tachysphex julliani* Kohl, 1883**

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 б: 164).

Материал. Запов.: Карадагский, 23.08.2002, 1 ♀; АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, 19.06.2009, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

***Tachysphex latifrons* Kohl, 1884**

Распространение в Украине. Луганская обл. (Горобчишин, 1994: 21).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.07.1998, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 13.07.2002, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Tachysphex mediterraneus* Kohl, 1883**

Распространение в Украине. Запорожская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Запов.: Опуцкий, 18.08.2002, 1 ♀ (Филатов); Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Кицевка, 20.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 19.08.2000, 1 экз. (Коновалов) (КК).

***Tachysphex nitidior* Beaumont, 1940**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 109).

Материал. АР Крым: Феодосия, 2.07.2007, 10 ♂, 11 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Tachysphex nitidus* (Spinola, 1805)**

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 108).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 5.07.2001, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 13.08.2000, 1 экз. (Коновалов) (КК).

***Tachysphex obscuripennis* Schenck, 1857**

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 б: 164; Шоренко, 2007 а: 257).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, пос. Змиев, 03.08.1992, 1 экз. (Дрогваленко), Изюмский р-н, пос. Изюм, 1975, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, пос. Мартовья, 18.07.1996, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, учхоз «Коммунист», 20.05.1984, 2 экз., пос. Рогань, 15.07.2000, 1 экз., Чугуевский р-н, с. Ивановка, 5.06.1985, 1 экз. (Филатов), с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 7.07.1999, 1 экз., 13.07.2001, 1 ♂, 26.07.2002, 1 ♂, 1.08.2002 1 ♂, 19.08.2002, 1 ♂, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 27.05.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

***Tachysphex panzeri* (Vander Linden, 1829)**

Распространение в Украине. Подолье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Запорожская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 163; Горобчишин, 2006: 107; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.08.2002, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 3 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

***Tachysphex pompiliformis* (Panzer, 1805)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *T. pectinipes* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 22 как *T. pectinipes* Linnaeus; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 107; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен), с. Скрипай, 15.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

***Tachysphex tarsinus* (Lepeletier de Saint Fargeau, 1845)**

Распространение в Украине. Херсонская обл. (Горобчишин, Проценко, 2004: 40).

Материал. Харьковская обл.: Изюмский р-н, пос. Изюм, 1975, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Мартовья, 4.07.1996, 1 экз., 18.07.1996, 1 экз. (Леженина) (ХЭО), Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 22.07.1999, 1 экз., 2.08.2002, 1 экз. (Коновалов) (КК).

***Tachytes panzeri* (Dufour, 1841)**

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Одесская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2006: 107; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, Лисья бухта, 19.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Trypoxylon attenuatum* F. Smith, 1851**

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., АР Крым (Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 18; Горобчишин, 1996: 14; Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 115; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 27.05.1907, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 19.05.1999, 1 ♂, 23.05.2006, 1 ♂, 7.06.1999, 1 ♂, 25.06.2006, 1 ♂, 31.08.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 1.07.2007, 1 ♂, 3.07.2007, 3 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, Отузская долина, 30.06.2007, 2 ♀, окр. горы Кубалач, 26.07.2007, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

***Trypoxylon clavicerum* Lepeletier de Saint Fargeau et Audinet-Serville, 1828**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Херсонская обл. (Иванов, 1872: 4; Ярошевский, 1881: 19; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 31.05.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Trypoxylon figulus* (Linnaeus, 1758)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Тернопольская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Винницкая обл., Черкасская обл., Киевская обл., Харьковская обл., Сумская обл. (Иванов, 1972: 4 как *T. figulus* Fabricius; Ярошевский 1881: 19; Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 113; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 127; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 14.05.2005, 1 ♂, 19.05.2008, 1 ♀, 4.06.1999, 1 ♂, 7.06.2000, 1 ♀, 15.06.2006, 1 ♂, 20.07.2009, 1 ♀, 22.07.2001, 1 ♀, 22.06.2003, 1 ♂, 23.07.2006, 1 ♀, 26.07.2001, 1 ♂, 30.07.1999, 1 ♀, 5.08.1999, 1 ♂, 10.08.2005, 1 ♀, 1.09.2003, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 3.06.2009, 1 ♀, 7.07.2008, 1 ♀, 30.07.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 1.07.2007, 1 ♂, 14–15.07.2003, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 2 ♂, 6 ♀, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, 6.08.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Trypoxylon kolazyi* Kohl, 1893**

Распространение в Украине. Полесье; Винницкая обл., Киевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 127).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 8.06.2000, 1 ♀, 9.06.1999, 1 ♀, 12.06.2002, 1 ♂, 14.06.2000, 1 ♀, 25.06.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, южный склон горы Эчки-Даг, 20.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Trypoxylon scutatum* Chevrier, 1867**

Распространение в Украине. Подолье; Черкасская обл., Сумская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 114; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 127; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: Феодосия, 1.07.2007, 2 ♂, 3.07.2007, 2 ♀, 4.07.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Подсемейство Dinetinae***Dinetus pictus* (Fabricius, 1793)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *D. pictus* Latreille; Ярошевский, 1881: 22 как *D. pictus* Fabricius; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 61; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 8.06.2000, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО).

Подсемейство Mellininae***Mellinus arvensis* (Linnaeus, 1758)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *M. arvensis* Fabricius; Ярошевский, 1881 как *M. arvensis* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 1995: 18; Горобчишин, 2006: 134; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, Старицкое лесничество, 06.1978, 4 экз., с. Гайдары, 20–27.06.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Кряковка, 28.09.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Алуштинский р-н, с. Зеленогорье, ущелье Панагия, 20.07.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Подсемейство Pemphredoninae***Diodontus luperus* Shuckard, 1837**

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005б: 166; Pulawski, 2009).

Материал. Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Харьков, 4.06.1985, 2 ♂ (сборщик неизвестен), Змиевский р-н, с. Мохнач, 28.06.1984, 1 ♀ (Грамма) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 3.07.1999, 1 ♂, 25.07.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК), Станично-луганский р-н, с. Герасимовка, 21.08.2000, 1 ♂ (Сергеев); Донецкая обл.: Донецк, 9.05.1999, 1 ♂, 12.06.2000, 1 ♂, 31.07.1998, 1 ♀ (Сергеев), Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 14.07.1984, 4 ♂, 1 ♀, 26.07.1984, 5 ♂, 1 ♀ (Грамма) (ХЭО).

***Diodontus major* Kohl, 1901**

Распространение в Украине. Подолье; Черкасская обл., Киевская обл. (Горобчишин, 2005: 56; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Борки, 10.08.2001, 1 ♀ (Филатов), пос. Змиев, 8.08.1947, 1 ♀ (Медведев), Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2007, 1 ♀ (Филатов); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1953, 2 ♀, 16.06.1953, 1 ♀ (Медведев) (ХЭО).

***Diodontus minutus* (Fabricius, 1793)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Черниговская обл., Черкасская обл., Киевская обл., Сумская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл. (Иванов, 1872: 4 как *P. minutus* Fabricius; Ярошевский 1881: 19 как *P. minutus* Fabricius; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2005: 57; Шоренко, 2005 б: 166; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 3.06.1971, 1 ♂ (сборщик неизвестен), 14.07.2000, 1 ♀ (Шоренко), Печенежский р-н, с. Мартовая, 17.07.1996, 1 ♀ (Леженина), Чугуевский р-н, с. Кицевка, 15.07.2000, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.08.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК), Одесская обл.: Куяльницкий лиман, с. Красноселовка, 9.06.1981, 1 ♂ (Килимник) (ХЭО); АР Крым: Феодосия, 25.06.2008, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Diodontus tristis* (Vander Linden, 1829)**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 57).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 6.09.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 14.07.1984, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХЭО).

***Mimesa bicolor* (Jurine, 1807)**

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Киевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Горобчишин, 2005: 52; Шоренко, 2005 б: 166; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Сумская обл.: Лебединский р-н, колхоз «Червона зірка», 13.07.1984, 1 экз. (Грамма); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 1.08.2009, 1 экз. (Коновалов) (КК); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 23–26.07.1953, 2 экз. (сбор-

щик неизвестен); Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Мариновка, 8.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Mimesa bruxellensis Bondroit, 1934

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 52).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 7.07.1983, 1 экз. (Грама) (ХЭО).

Mimesa equestris (Fabricius, 1804)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 52; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ).

Mimesa grandii Maidl, 1933 **

Распространение. Марокко, Алжир, Португалия, Испания, Франция, Италия, Швейцария, Австрия, Словакия, Босния, Македония, Греция, Болгария, Турция, Россия (Ростовская обл.), Средняя Азия и Казахстан, Китай. (Pulawski, 2009). В п е р в ы е у к а з ы в а е т с я д л я ф а у н ы У к р а и н ы .

Материал. Запов.: Карпатский, 30.07–11.08.1980, 1 экз. (сборщик неизвестен) (КШ).

Mimesa gussakovskiji (de Beaumont, 1941)*

Распространение. Венгрия, Россия (Саратовская обл.), Казахстан и Средняя Азия (Pulawski, 2009).

Примечание. Сведения о находках этого вида в Украине мне не известны, однако, в определителе В. Е. Пулавского (1978) указывается его распространение для юга европейской части бывшего СССР.

Материал. Харьковская обл.: Сахновщинский р-н, 22.05.2000, 3 экз. (Филатов) (ХЭО).

Mimesa lutaria (Fabricius, 1787)

Распространение в Украине. Подолье; Львовская обл., Киевская обл. (Горобчишин, 2005: 52; Pulawski, 2009).

Материал. Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 23–26.07.1953, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО),

Mimesa nigrita Eversmann, 1849

Распространение в Украине. Полесье (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14).

Материал. Харьковская обл.: Сахновщинский р-н, 22.05.2000, 3 экз. (Филатов), Харьковский р-н, пос. Рогань, 1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Mimumesa atratina (F. Morawitz, 1891)

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14).

Материал. Харьковская губ.: [Харьков], 24.06.1882, 1 экз., окр. Харькова, Горки 15.07.1883, 1 экз., 5.08.1883, 1 экз. [Ярошевский], [Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 16.09.2000, 1 экз. (Дрогваленко) (ХНУ).

Mimumesa dahlbomi (Wesmael, 1852)

Распространение в Украине. Полесье; Хмельницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 53; Pulawski, 2009).

Материал. Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, с. Раевка, 26.07.2002, 1 экз. (Сумароков) (ХЭО).

Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 53; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 7.07.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: окр. Харькова, 18.07.1983, 1 экз. (Филатов), пос. Изюм, 1975, 1 экз. (сборщик неизвестен); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1953, 2 экз., 18.07.1953, 1 экз. 23–26.07.1953, 1 экз. [Медведев] (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.05.2000, 1 экз. (Коновалов) (КК), Станичнолуганский р-н, с. Герасимовка, 22.06.2001, 1 экз. (Сергеев); Донецкая обл.: Донецк, 10.06.1968, 1 экз. (сборщик неизвестен), совхоз им. Крупской, 26.07.1984, 1 экз. (Грама) (ХЭО).

Passaloecus brevilabris Wolf, 1958 **

Распространение. Испания, Франция, Италия, Греция, Болгария, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Германия, Австрия, Чехия, Польша, Эстония, Беларусь, Финляндия. В п е р в ы е у к а з ы в а е т с я д л я ф а у н ы У к р а и н ы .

Материал. Запов.: Карадагский, 2.08.2004, 1 ♀ (Шоренко); АР Крым: Евпатория, 4.07.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Passaloecus gracilis (Curtis, 1834)

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *P. insigne* Vander Linden; Ярошевский, 1881: 19 как *P. insigne* Vander Linden; Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 58; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ).

Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 58; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: Феодосия, 25.06.2008, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Passaloecus monilicornis Dahlbom, 1842

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Pulawski, 2009).

Материал. Донецкая обл.: Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 14.07.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Passaloecus singularis Dahlbom, 1844

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Иванов-Франковская обл., Тернопольская обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 58; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен); Сталинская обл. (ныне Донецкая обл.), [Тельмановский р-н], с. Андреевка, 29.05.1952, 1 экз. (Медведев)

(ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 15.05.2005, 1 ♂, 1.06.2000, 1 ♀, 15.06.2005, 1 ♂, 17.07.1998, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Pemphredon austriaca (Kohl, 1888)

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Карадагский, 2.08.2004, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Pemphredon inornata Say, 1824

Распространение в Украине. Полесье; Винницкая обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл. (Филатов, 1981: 127 как *P. inornatus* Say; Горобчишин, 1995: 17 как *P. inornatus* Say; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 55; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126).

Материал. Закарпатская обл.: Перечиский р-н, с. Турица, 9.07.1968, 1 ♂ (сборщик неизвестен); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 22.07.2002, 1 ♂ (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.05.2005, 1 ♀, 26.05.2000, 2 ♂, 29.05.2000, 2 ♂, 5.06.2005, 1 ♂, 26.06.2005, 1 ♀, 16.07.1999, 1 ♂, 23.07.1999, 1 ♀, 11.08.1998, 1 ♀, 14.08.1998, 1 ♂, 14.08.1999, 1 ♂, 26.08.1998, 1 ♂, 24.09.2005, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 14.07.1984, 1 ♂ (Филатов) (ХЭО); АР Крым: Коктебель, 5.05.2000, 1 ♂, Феодосия, хребет Тепе-Оба, 9.06.2004, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 55; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 166; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 21–22.05.1989, 3 ♂, 3 ♀ (Грамма), Черноморский, 15.05.1996, 1 ♀ (сборщик неизвестен), 26.06.1950, 1 ♀ (Медведев); Харьковская губ.: Харьков, 20.08.1881, 1 ♂ (Ярошевский); Харьковская обл.: Харьков, 28.07.1982, 1 ♀ (сборщик неизвестен), Балаклейский р-н, с. Нордовка, 18.07.2002, 1 ♂, Дергачевский р-н, с. Феськи, 16.08.2002, 1 ♂ (Филатов), Змиевский р-н, с. Гайдари, 17–29.06.1971, 1 ♀ (Грамма), с. Скрипаи, 9.05.2002, 1 ♂, 15.06.2001, 2 ♀, 3.07.2002, 1 ♀, 24.07.2001, 1 ♀ (Филатов), Печенежский р-н, с. Мартовая, 8.07.1996, 1 ♀, 18.07.1996, 1 ♂ (Леженина), Харьковский р-н, пос. Рогань, 1979, 1 ♀ (сборщик неизвестен), 13.08.2001, 1 ♂ (Филатов), пос. Солонищевка, 4.08.1999, 2 ♂, 5 ♀ (Надеин); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 23–26.07.1953, 1 ♀ (Медведев); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 22.07.2002, 1 ♂, 26.07.2002, 1 ♂ (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 13.05.2005, 2 ♂, 17.05.2000, 1 ♂, 19.05.1999, 1 ♂, 1 ♀, 19.05.2005, 1 ♂, 22.05.2002, 1 ♂, 25.05.2000, 1 ♂, 26.05.2000, 1 ♂, 28.05.2001, 1 ♂, 29.05.2000, 1 ♂, 25.05.2000, 1 ♂, 2.06.2001, 1 ♀, 7.06.2000, 1 ♀, 13.06.2000, 1 ♀, 20.06.1999, 1 ♂, 26.06.2000, 1 ♂, 3.07.2003, 1 ♀, 7.07.1999, 1 ♀, 7.07.2005, 1 ♂, 1 ♀, 10.07.2005, 1 ♀, 12.07.2000, 1 ♀, 16.07.1999, 1 ♂, 18.07.1999, 1 ♂, 20.07.2000, 1 экз., 22.07.1999, 1 ♀, 22.07.2001, 1 ♀, 24.07.2000, 1 ♀, 25.07.2001, 1 ♂, 27.07.2006, 1 ♂, 28.07.1998, 1 ♂, 28.07.2000, 1 ♂, 29.07.2001, 2 ♀, 30.07.2001, 1 ♂, 5.08.1998, 1 ♀, 6.08.2000, 1 ♀, 8.08.2002, 1 ♀, 11.08.2005, 1 ♀, 13.08.2000, 1 ♂, 13.08.2002, 1 ♀, 20.08.1998, 1 ♂, 6.09.1998, 1 ♂, 11.09.2000, 1 экз., 12.09.2001, 1 ♂ (Коновалов) (КК), Станицно-Луганский р-н, с. Герасимовка, 21.08.2001, 1 ♀ (Сергеев); Донецкая обл.: Великоанадольский лес, 26.08.1946, 1 ♀ (Медведев), Донецк, 20.07.2002, 1 ♂, 1 ♀ (Трихлеб), совхоз им. Крупской, 28.07.1984, 1 ♀ (Грамма); Одесская обл.: Одесса, 7.03.1988, 3 ♀ (Килимник), Беляевский р-н, с. Беляевка, 07.1985, 1 ♀, с. Мариновка, 07.1985, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Феодосия, 4.06.2004, 1 ♂, 2 ♀, 5.06.2004, 3 ♂, 9.06.2004, 2 ♂, 1 ♀, 14–15.07.2003, 2 ♀, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 2 ♂, 2 ♀ (Шоренко) (КШ).

Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 56; Шоренко, 2005 б: 166; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 26.09.1884, 2 ♀ (Ярошевский); Харьковская обл.: Харьков, 15.03.1993, 1 ♂ (Дрогваленко); Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); АР Крым: Феодосия, хребет Тепе-Оба, 1.07.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Pemphredon morio Vander Linden, 1829

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 56; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 7.08.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Pemphredon podagrica Chevrier, 1870 **

Распространение. Германия, Австрия, Чехия, Польша, Болгария, Россия: о-в Сахалин (Pulawski, 2009). Впервые указывается для фауны Украины.

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.07.1998, 1 ♂ (Коновалов) (КШ).

Pemphredon rugifer (Dahlbom, 1845)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Херсонская обл. (Иванов 1872: 4 как *C. unicolor* Lepelletier; Ярошевский, 1881: 19 как *C. unicolor* Fabricius; Филатов, 1981: 127; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14 как *P. rugifera* (Dahlbom); Проценко, 2003: 68; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2005: 56; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 28.05.1986, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО), Карадагский, 2.08.2004 (Шоренко) 1 ♂ (КШ); Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Константиновка, 1 ♂ (сборщик неизвестен); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 26.07.1998, 1 ♂, 2.08.2005, 1 ♂, 14.08.1998, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 11.06.1999, 1 ♂ (Сергеев) (ХЭО); АР Крым: Армянск, 23.09.1983, 1 ♀ (сборщик неизвестен), Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Psen ater (Olivier, 1792)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов 1872: 4 как *P. atratus* Lepelletier; Ярошевский 1881: 22 как *P. atratus* Lepelletier; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2007 а: 257; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 2–3.07.1980, 1 экз. (Грамма) (ХЭО).

Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 166; Горобчишин, 2006: 53; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: окр. Харькова, хутора, 30.06.1909, 1 экз., 5.07.1909, 1 экз., [Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 3.09.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Psenulus pallipes (Panzer, 1798)

Распространение в Украине. Подолье, Буковина, Полесье; Львовская обл., Винницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл.,

Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *P. pallipes* Lerepletier; Ярошевский, 1881: 19 как *P. pallipes* Lerepletier; Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 166; Горобчишин, 2006: 54; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз., Харьков, 2.06.1910, 1 экз., 19.06.1910, 1 экз., 29.06.1910, 1 экз., 13.07.1910, 1 экз. (сборщик неизвестен); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1953, 1 экз. (Медведев); Донецкая обл.: Новоторицкий р-н, совхоз им. Ленина, 06.1982, 1 экз. (Грама) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 17.05.2000, 1 ♂, 3.07.1999, 1 ♂, 8.07.2000, 1 ♂, 30.07.1999, 1 ♂, 11.08.1998, 1 экз., 15.08.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Одесская обл.: Одесса, Холодная балка, 20.03.1988, 1 экз. (Килимник) (ХЭО).

Psenulus schencki (Tournier, 1889)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 54; Шоренко, 2007 а: 257).

Материал. Запов.: Стрелецкая степь, 12.06.1947, 1 экз. (Медведев), Михайловская целина, 2–3.07.1980, 1 экз. (Грама), Аскания-Нова, 21.06.1951, 1 экз. (сборщик неизвестен), Карадагский, 2.08.2004, 1 ♀; Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 14.07.2000, 1 экз. (Шоренко), с. Скрипай, 15.06.2001, 1 экз., Нововодолажский р-н, с. Печиевка, 25.06.2001, 1 экз. (Филатов); Луганская обл.: Станичнолуганский р-н, с. Герасимовка, 22.06.2001, 1 экз. (Сергеев) (ХЭО), Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.08.1999, 1 экз. (Коновалов) (КК).

Stigmus pendulus Panzer, 1804

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2005: 59; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 1.06.1909, 1 ♀ (Руф), 25.05.1909, 1 экз.; Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 14.07.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Stigmus solskyi A. Morawitz, 1864

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Харьковская обл., Сумская обл., Херсонская обл., АР Крым (Филатов, 1981: 127; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2005: 59; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 166; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 25.05.1909, 1 ♀, 11.07.1910, 1 ♀, хутора, 10.08.1908, 1 ♀ (Руф) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 1.06.2005, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Подсемейство Philanthinae

Cerceris albofasciata (Rossi, 1790)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 20 как *C. albofasciata* Dalbot; Шестаков, 1917: 47; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 99; Горобчишин, 2006: 150; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 1.07.2002, 2 экз., 3.07.2002, 1 экз., Печенежский р-н, с. Кицевка, 20.07.2000, 1 экз., Харьковский р-н, пос. Рогань, 8.06.2000 2 экз. (Филатов), 18.06.2000, 1 экз. (Наденин), 29.06.2000, 1 экз. (Филатов)

(ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.06.2005, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Cerceris angustirostris Shestakov, 1922

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 2–3.07.1989, 1 экз., Хомутовская степь, 10.08.1983, 1 экз., 6–8.08.1982, 1 экз., Каменные могилы, 4.07.1990, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 17.07.1982, 1 экз., Змиевский р-н, с. Гайдары, 21.07.1990, 1 экз. (сборщик неизвестен), Харьковский р-н, пос. Рогань, 15.07.2000, 1 экз. (Филатов); Днепропетровская обл.: правый берег р. Самара, 17.07.1997, 1 экз. (сборщик неизвестен); Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Мариновка, 18.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. arenaria* Vander Linden; Ярошевский 1881: 19; Шестаков, 1917: 48; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 146; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 24.08.1884, 1 экз., 27.07.1879, 1 экз. [Ярошевский] (ХНУ), Харьковская обл.: Харьков, 18.07.2001, 1 экз. (Филатов), Змиевский р-н, пос. Змиев, 06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен), 11.07.1988, 1 экз. (Бартенев), с. Гайдары, 20–27.06.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен), 14.07.2000, 2 экз. (Шоренко), с. Скрипай, 23.07.2001, 1 экз. (Филатов), с. Мохнач, 24.06.1962, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО), Печенежский р-н, с. Пятницкое, 24.07.1969, 4 экз., 25.07.1969, 1 экз., 29.07.1969, 4 экз., 10.08.1969, 1 экз. (Грубант), Харьковский р-н, с. Нестеренки, 14.08.2002, 1 экз. (Дрогваленко) (ХНУ); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.07.2002, 2 ♂ (Шоренко) (КШ); Донецкая обл.: Торез, 18.06.2006, 1 ♂; Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 19.07.1999, 1 ♂, 23.07.1998, 1 ♂, 29.07.2001, 2 ♂, 31.07.2000, 1 ♂, 2.08.2001, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 19.07.2008, 1 ♂, 29.07.2008, 1 ♂, 17.08.2008, 1 ♂, 1 ♀, 22.09.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК), Станичнолуганский р-н, берег р. Сев. Донец, 22.06.2001, 1 экз. (Мартынов) (ХЭО); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 2 ♂, 1 ♀, Алуштинский р-н, пос. Изобильное, 24–25.07.2007, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 1.08.2009, 2 ♂, 2 ♀, Феодосия, хребет Тепе-Оба, 28.06.2007, 1 ♂, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 8 ♂, 1 ♀, 4.08.2007, 6 ♂ (Шоренко) (КШ).

Cerceris circularis dacica Schletterer, 1887

Распространение в Украине. Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 19, Горобчишин, 2006: 144).

Материал. Харьковская обл.: Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Кицевка, 16.07.2000, 1 экз. (Леженина); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 1.07.2002, 1 экз. (Сумароков) (ХЭО).

Cerceris eryngii Marquet, 1875

Распространение в Украине. Полесье; АР Крым (Шестаков, 1917: 47 как *C. robusta* Shestakov Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15, Шоренко, 2005 а: 99).

Материал. АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 1 ♀, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Cerceris fimbriata (Rossi, 1790)

Распространение в Украине. Херсонская обл. (Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002 1 экз., Харьковский р-н, пос. Рогань, 15.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 18.07.2001, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 21.07.2008, 2 ♀, 25.07.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Cerceris flavicornis Brullé, 1833

Распространение в Украине. Херсонская обл., АР Крым (Шестаков, 1917: 48 как *C. conigera* Dahlbom; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: Евпатория, 4-5.07.2009, 9 ♂ (Шоренко) (КШ).

Cerceris flavilabris (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. ferreri* Vander Linden; Ярошевский 1881: 19 как *C. ferreri* Vander Linden; Шестаков, 1917: 48 как *C. ferreri* Vander Linden; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 150; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Хомутовская степь, 08.1948, 1 экз. (сборщик неизвестен), 8.08.1982, 2 экз. (Грама) (ХЭО); [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 4 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 30.07.1947, 1 экз. (Медведев) (ХНУ), Змиевский р-н, с. Гайдары, 19.06.1982, 1 экз., 1.07.1960, 1 экз. (сборщик неизвестен), 14.07.2000, 1 ♂ (Шоренко), Печенежский р-н, с. Пятницкое, 23.07.1969, 1 экз., Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 10.08.1969, 1 экз. (Грубант), пос. Рогань, 29.06.2000, 1 экз., 7.07.2001, 1 экз., 8.07.2000, 1 экз. (Филатов), 3.08.2001, 1 экз. (Шавров) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 4.08.2002, 1 ♂ (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацит, 25.06.1999, 1 ♂, Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 9.07.2000, 1 ♂, 9.07.2001, 2 ♂, 23.07.1999, 1 ♂, 27.07.2000, 1 ♂, 31.07.2000, 1 ♂, 2.08.2001, 2 ♂, 6.08.2005, 1 ♀, 11.08.2001, 1 ♂, 18.08.1999, 1 ♂, 20.08.2001, 1 ♀, 26.08.2001, 1 ♀, 10.07.2001, 1 ♀, 29.07.2001, 1 ♀, 30.07.2000, 2 ♂, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 23.07.2008, 2 ♂ (Коновалов) (КК); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10-16.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Шебетовка, гора Эчки-Даг, 6.07.2007, 1 ♂, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 2 ♂, 4.08.2007, 2 ♂, 4 ♀ (Шоренко) (КШ).

Cerceris interrupta (Panzer, 1799)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Белецкий, 1878: 6 как *C. labiata* Vander Linden; Ярошевский, 1881: 19 как *C. interrupta* Vander Linden; Шестаков, 1917: 49; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Харьков, 12.06.1882, 1 экз. [Ярошевский], [Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, лето 1931, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ), 22.05.2002, 2 экз., Чугуевский р-н, с. Ивановка, 19.06.1984, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Николаевская обл.: Березанский р-н, с. Лиман, 26.07.1991, 2 экз. (Филатов) (ХЭО).

Cerceris media Klug, 1835

Распространение в Украине. Черкасская обл., Полтавская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 151; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 1 ♂, 1 ♀, 4.08.2002, 1 ♀ (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 27.07.2002, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Cerceris odontophora Schletterer, 1887*

Распространение. Греция, Италия, Болгария, Турция, Россия (Ростовская обл.), Казахстан и Средняя Азия (Pulawski, 2009).

Примечание. Сведения о находках этого вида в Украине мне не известны, однако, в определителе В.Е.Пулавского (1978) указывается его распространение для юга европейской части бывшего СССР.

Материал. Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 4.06.2009, 1 ♀, 4.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Cerceris quadricincta (Panzer, 1799)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. quadricincta* Vander Linden; Ярошевский 1881: 20 как *C. quadricincta* Vander Linden; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 149; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 3.08.2001, 1 экз. (Шавров) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 1 ♀ (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 15.06.2006, 1 ♂, 16.07.2002, 1 ♀, 26.06.2004, 1 ♀, 2.07.2001, 1 ♀, 10.07.2001, 1 ♀, 12.07.2005, 1 ♀, 14.07.1998, 1 ♀, 22.07.2002, 1 ♂, 23.07.1999, 1 ♂, 25.07.2006, 1 ♂, 27.07.2006, 1 ♂, 1 ♀, 28.07.2006, 2 ♂, 30.07.2005, 2 ♂, 2.08.2005, 1 ♂, 6.08.2000, 1 ♀, 6.08.2001, 1 ♀, 7.08.2001, 1 ♂, 7.08.2006, 1 ♀, 15.08.1998, 1 ♂, 10.09.2000, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 29.07.2006, 1 ♀, 17.08.2008, 1 ♂, 29.08.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 9.05.1999, 1 ♂ (Сергеев) (ХЭО); АР Крым: Белогорский р-н, пос. Радостное, 26.07.2007, 1 ♂, Феодосия, 1.07.2007, 1 ♀, 3.07.2007, 2 ♂, 7.07.2007, 1 ♂, 8.07.2007, 1 ♂, 18.07.2007, 2 ♂, 1 ♀ (Шоренко), Феодосийский р-н, пос. Шебетовка, 23.09.2009 1 ♀ (Коновалов), Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.07.2007, 1 ♂, 1 ♀, Керчь, 14-15.07.2007 1 ♂, 2 ♀ (Шоренко) 1 ♂., 24.07.2006, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1968, 1 экз. (Короткова) (ХНУ); Одесская обл.: 17.08.1988, 1 экз., Беляевский р-н, с. Беляевка, 14.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799)

Распространение в Украине. Буковина, Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., АР Крым (Шестаков, 1917: 49 как *C. 4-fasciata* Panzer; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 148; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: [Харьков], 6.06.1881, 1 экз., Купянский уезд, Купянск, 3.06.1887, 1 экз. [Ярошевский]; Харьковская обл.: Харьков, 10.08.1969, 1 экз. (Грубант) (ХНУ), Харьковский р-н, пос. Рогань, 19.06.2002, 1 экз., 13.07.2001, 1 экз., 18.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 24.05.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Херсонская губ.: Херсон, 27.05.1915, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Cerceris quinquefasciata (Rossi, 1792)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Тернопольская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Шестаков, 1917: 49 как *C. 5-fasciata* Rossi; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Горобчишин, 2006: 149; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 5.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Cerceris rossica Shestakov, 1915

Распространение в Украине. АР Крым (Шестаков, 1917: 48).

Материал. Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.07.2002, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Cerceris rubida (Jurine, 1807)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Запорожская обл., Одесская обл., Николаевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Шестаков, 1917: 49; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 146; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевской р-н, с. Скрипай, 15.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.07.2002, 2 экз., 4.07.2002, 1 экз. (Шоренко) (КШ); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1968, 2 экз. (Короткова), 27.06.1953, 1 экз. (Медведев) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.07.1999, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 19.06.2009, 1 ♀, 19.07.2008, 1 ♂, 25.07.2008, 1 ♂, 29.07.2008, 1 ♂, 2.08.2008, 3 ♀, 6.08.2008, 1 ♀, 17.08.2008, 1 ♂, 2.09.2008, 3 ♂ (Коновалов) (КК); Николаевская обл.: Березанский р-н, с. Лиман, 26.08.1991, 1 экз. (Филатов); Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Беляевка, 13.08.1988, 1 экз., с. Мариновка, 18.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Cerceris ruficornis (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Полесье; Хмельницкая обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Николаевская обл., АР Крым (Иванов, 1872: как *C. interrupta* Vander Linden; Ярошевский, 1881: как *C. interrupta* Vander Linden; Шестаков, 1917: 49 как *C. interrupta* Vander Linden; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 147).

Материал. Запов.: Аскания-Нова, 24.05.1984, 1 экз. (Грамма), Хомутовская степь 6–8.08.1982, 2 экз.; Полтавская обл.: Великобогачинский р-н, с. Белоцерковка, 22.06.1967, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Харьковская обл.: Харьков, 10.06.1969, 1 экз. (Грубант), 15.06.1946, 1 экз. [Медведев] (ХНУ), Змиевской р-н, с. Гайдары, 5.06.2000, 1 экз. (Шоренко), 19.06.1982, 1 экз. (сборщик неизвестен), 14.07.2000, 1 экз. (Шоренко), 17.07.1965, 2 экз. (сборщик неизвестен), с. Скрипай 5.07.2001, 2 экз., 15.07.2002, 1 экз., Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Кицевка, 20.07.2000, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, пос. Рогань, 5.06.2000, 1 экз., 13.06.2002, 2 экз., 8.07.2000, 2 экз. (Филатов), 8.08.1982, 2 экз. (сборщик неизвестен); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1968, 1 экз. (Короткова) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 17.06.2005, 2 ♂, 13.07.2001, 1 ♀, 13.07.2006, 1 ♀, 14.07.2000, 1 ♂, 21.07.2000, 1 ♂, 25.07.2001, 1 ♂, 27.07.2006, 1 ♂, 10.08.2001, 3 ♂, с. Егоровка, 7.07.2006, 1 ♂ (Коновалов) (КК), Донецкая обл.: Донецк, 9.05.1999, 1 экз. (Сергеев), 8.08.1982, 2 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Винницкая, Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., Николаевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. ornata* Vander Linden; Ярошевский 1881: 19 как *C. ornata* Vander Linden; Шестаков, 1917: 47 как *C. rybyensis* Linnaeus; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 168; Горобчишин, 2006: 145; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Змиевской уезд, с. Константиновка, 1983], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Харьков, 30.05.2000, 1 экз. (Филатов), Змиевской р-н, с. Гайдары,

(КШ). 17.07.1965, 1 экз., 21.07.1990, 1 экз. (сборщик неизвестен), с. Скрипай, 1.07.2002, 1 экз., 3.07.2002, 1 экз. (Филатов), Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 27.07.1947, 3 экз. [Медведев], пос. Рогань, 5.06.2000, 2 экз., 8.06.2000, 1 экз., 8.07.2000, 2 экз., 15.07.2000, 1 экз., 21.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 4 ♂, 4.08.2002, 1 ♀ (Шоренко) (КШ), Синельниковский р-н, пос. Раевка, 1.07.2002, 3 экз., 26.07.2002, 1 экз. (Сумароков), Луганская обл.: 10.06.1989, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО), Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 15.07.2000, 1 ♂, 24.07.2000, 1 ♂, 24.07.2006, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1968, 1 экз. (Короткова) (ХНУ); Одесская обл.: 17.08.1988, 1 экз., Беляевский р-н, с. Беляевка, 14.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Cerceris sabulosa (Panzer, 1799)

Распространение в Украине. Полесье; Тернопольская обл., Житомирская обл., Хмельницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. minuta* Lapeletier; Ярошевский 1881: 20 как *C. minuta* Lapeletier; Шестаков, 1917: 47 как *C. albofasciata* Rossi; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 168; Горобчишин, 2006: 144; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 10.09.2000, 3 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская губ.: Купянск, 1.07.1884, 1 экз. [Ярошевский]; Харьковская обл.: Змиевской р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 экз. (Бартенев), 3.07.2000, 1 экз., 14.07.2000, 5 ♂, 2 ♀, 15.07.2000, 1 ♂ (Шоренко), 17.07.1965, 1 экз. (сборщик неизвестен), с. Скрипай, 3.07.2002, 2 экз. (Филатов), с. Мохнач, 28.06.1984, 2 экз. (сборщик неизвестен), Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз., Печенежский р-н, с. Кицевка, 16.07.2000, 1 экз., 20.07.2000, 2 экз. (Филатов), с. Мартовая, 18.07.1996, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 27.07.1947, 1 экз. (сборщик неизвестен), пос. Рогань, 8.06.2000, 1 экз., 12.06.2002, 1 экз., 29.06.2000, 1 экз., 15.07.2000, 1 экз. (Филатов), 3.08.2001, 1 экз. (Шаров) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 2 экз. (Шоренко) (КШ), Синельниковский р-н, пос. Раевка, 1.07.2002, 1 экз. (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацит, 5.09.2006, 1 ♀, Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 16.06.2000, 1 ♀, 27.06.2002, 1 ♀, 6.07.2001, 1 ♀, 13.07.1999, 1 ♂, 19.07.2000, 1 экз., 21.07.2000, 1 ♂, 22.07.2001, 1 ♀, 22.07.2002, 1 ♂, 23.07.1999, 1 ♂, 25.07.2001, 1 ♂, 25.07.2002, 1 ♀, 28.07.2000, 3 ♂, 28.07.2006, 1 ♀, 29.07.2001, 3 ♂, 2 ♀, 30.07.2001, 1 ♂, 1.08.2002, 1 ♀, 1.08.2006, 1 ♀, 2.08.2002, 1 ♂, 1 ♀, 5.08.2000, 2 ♂, 8.08.2002, 1 ♂, 10.08.2001, 4 ♂, 1 ♀, 20.08.2001, 1 ♂, 1 ♀, 22.08.2001, 1 ♀, 2.09.2000, 1 ♂, 27.09.1998, 1 ♀, 27.09.2007, 1 ♀, с. Егоровка, 7.07.2006, 1 ♂, Новоайдарский р-н, с. Райгородок, 9.08.2008, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.06.2009, 1 ♂, 21.07.2008, 1 ♀, 29.07.2008, 1 ♀, 29.07.2009, 1 ♂, 2.08.2008, 1 ♀, 6.08.2008, 1 ♂, 31.08.2009, 1 ♀, 2.09.2008, 1 ♂, 5 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Новоазовский р-н, колхоз им. Ленина, 9.08.1983, 1 экз., Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 14.07.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен); Николаевская обл.: Березанский р-н, с. Лиман, 26.07.1991, 1 экз. (Филатов); Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Мариновка, 15.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, 6.07.2007, 3 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 1.08.2009, 3 ♂, Феодосия, 18.07.2007, 2 ♂, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 3 ♂, 3 ♀, 4.08.2007, 14 ♂, 1 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂, 4 ♀ (Шоренко) (КШ).

Cerceris somotorensis Balthasar, 1956

Распространение в Украине. Полесье; АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 18.07.2001, 1 ♂, 30.07.2001, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 19.07.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Cerceris specularis* A. Costa, 1869**

Распространение в Украине. АР Крым (Шестаков, 1917: 49).

Материал. Харьковская обл.: Змиевской р-н, с. Скрипай, 1.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 1.07.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Cerceris stratiotes* Schletterer, 1887**

Распространение в Украине. АР Крым (Шестаков, 1917: 47; Шоренко, 2005 а: 99).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Кицевка, 16.07.2000, 1 экз. (Филатов); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 26.07.2002, 1 экз. (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 25.07.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Cerceris tenuivittata* Dufour, 1849**

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 б: 169).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 2 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 1 ♂ (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.07.2005, 1 ♀, 7.08.2001, 1 ♀, 10.08.2001, 2 ♂, 3.09.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Арабатская стрелка, 24.06.2009, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

***Cerceris tuberculata* (Villers, 1789)**

Распространение в Украине. Полтавская обл.: Харьковская обл., Луганская обл., Одесская обл., Николаевская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. tuberculata* Vander Linden; Ярошевский, 1881: 19; Шестаков, 1917: 48; Шоренко, 2005 а: 99, Шоренко, 2005 б: 169, Горобчишин, 2006: 151; Котенко, Вобленко, 2009 а: 239).

Материал. Запов.: Черноморский, 13.07.1999, 1 экз. (Дрогваленко); [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен), Харьков, 18.07.1872, 1 экз., Купянский уезд., Купянск, 7.07.1884, 1 экз. [Ярошевский]; Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 10.08.1969, 1 экз. (Грубант) (ХНУ), пос. Рогань, 29.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2009, 11 ♂, 5 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Philanthus coronatus* (Thunberg, 1784)**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *P. coronatus* Fabricius; Ярошевский, 1881: 20 как *P. coronatus* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2005 б: 168, Горобчишин, 2006: 143).

Материал. [Харьковская губ.: окр. Харькова], 1 экз. (сборщик неизвестен); Донецкая обл.: Донецк, 20.07.2002, 1 экз. (Трихлеб) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 23.07.2008, 1 ♂, 2.08.2008, 1 ♂, 13.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Philanthus triangulum* (Fabricius, 1775) (Рис. 4)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Черкасская обл., Киевская

Рис. 4. *Philanthus triangulum* (Fabricius, 1775), ♂: Крым, Керчь, 14.07.2007 (фото К. И. Шоренко).

обл., Запорожская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Николаевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4; Белецкий, 1878: 6; Ярошевский, 1881: 20; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 168; Горобчишин, 2006: 143; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 07.1889, 1 экз., 4.08.1875, 1 экз., 14.08.1878, 2 экз., 18.08.1884, 1 экз., 24.08.1884, 1 экз. [Ярошевский], [Змиевской уезд, с. Константиновка, 1893], 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Пятницкое, 25.07.1969, 4 экз., 29.07.1969, 3 экз. (Грубант), Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 27.07.1947, 1 экз. [Медведев] (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 10.07.2001, 1 ♀, 25.07.2001, 1 ♂, 9.08.2006, 1 ♀, 10.08.2001, 1 ♂, 1 ♀, 19.08.2000, 1 ♀, 23.08.2000, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 10.07.2008, 1 ♂, 21.07.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Белогорский р-н, пос. Радостное, 26.07.2007, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, 6.07.2007, 1 ♂, Феодосия, 5.07.2007, 2 ♀, 8.07.2007, 1 ♂, 29.09.2009, 1 ♀, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.07.2007, 6 ♂, 8 ♀, 4.07.2007, 6 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 21 ♂ (Шоренко) (КШ).

Philanthus venustus (Rossi, 1790)

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 168; Горобчишин, 2006: 144).

Материал. Запов.: Черноморский, 15.08.1999, 2 экз. (Косаренко); Харьковская обл.: Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 2 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 2.08.2008, 1 ♂, 22.08.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КШ).

Литература

- Антропов А. В. 1993. Заметки о трех малоизвестных палеарктических видах роющих ос (Hymenoptera, Sphecidae). Зоологический журнал, 72(10), 156.
- Белецкий Н. 1873. Перечень видов перепончатокрылых насекомых окрестностей г. Харькова. Труды общества испытателей природы при Императорском Харьковском университете, 7(10), 75–83.
- Горобчишин В. А. 1994. Два новых для Украины вида роющих ос рода *Tachysphex* Kohl (Hymenoptera, Sphecidae). Вестник зоологии, 28(6), 21.
- Горобчишин В. А. 1995. Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) Каневского заповедника и прилегающих территорий. Известия Харьковского энтомологического общества, 3(1–2), 17–19.
- Горобчишин В. А. 2004. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) заказника «Обитічна Коса». Сучасні проблеми зоологічної науки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 16–18 вересня 2004 р., Київ-Канів, 33–34.
- Горобчишин В. А. 2005. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) підродин Sphecinae, Astatinae, Pemphredoninae лісостепу України (фауна та екологічні особливості). Праці зоологічного музею КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 3, 46–63.
- Горобчишин В. А. 2006. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) підродин Larrinae, Mellininae, Nussoninae та Philanthinae лісостепу України (фауна та екологічні особливості). Праці зоологічного музею КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 4, 105–154.
- Горобчишин В. А., Проценко Ю. В. 2004. Рийні оси (Hymenoptera, Sphecidae) Івано-Рибальчанської ділянки Чорноморського заповідника та їхні деякі екологічні особливості. Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 9, 39–40.
- Гуссаковский В. В. 1927. Палеарктические виды рода *Astasis* Latr. (Hymenoptera, Sphecidae). Ежегодник Зоологического музея АН СССР, 28, 265–296.
- Иванов П. 1872. Перечень перепончатокрылых Hymenoptera, Monotrocha, встречающихся в окрестностях г. Купянска. Университетская типография, Харьков, 3–4.
- Котенко А. Г., Вобленко А. С., Шоренко К. И. 2009. Сфлекс рудуватий *Sphex funerarius* Gussakovskij, 1934. Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 241.
- Котенко А. Г., Вобленко О. С. 2009 а. Церцеріс горбкуватий *Cerceris tuberculata* (Villers, 1787). Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 239.
- Котенко А. Г., Вобленко О. С. 2009 б. Сфлекс жовтокрилий *Sphex flavipennis* Fabricius, 1793. Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 240.
- Котенко А. Г., Вобленко О. С. 2009 в. Ляра анафемська *Laga anathema* (Rossi, 1790). Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 242.
- Котенко А. Г., Вобленко О. С. 2009 г. Стіз двокрапковий *Stizus bipunctatus* (F. Smith, 1856). Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 243.
- Котенко А. Г., Вобленко О. С. 2009 д. Стіз смугастий *Stizus fasciatus* (Fabricius, 1781). Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 244.
- Немков П. Г. 1990. Роющие осы трибы *Gorytini* (Hymenoptera, Sphecidae). Роды *Gorytes* Latreille, *Pseudoplisus* Ashmead, *Kohlia* Handlirrsch. Энтомологическое обозрение, 69(3), 675–690.
- Немков П. Г. 1995 а. Роющие осы трибы *Gorytini* (Hymenoptera, Sphecidae) фауны России и сопредельных стран. Роды *Sphecius* Dahlbom и *Ammatomus* A. Costa. Энтомологическое обозрение, 74(1), 177–185.
- Немков П. Г. 1995 б. Роющие осы трибы *Gorytini* (Hymenoptera, Sphecidae) фауны России и сопредельных стран. Роды *Sphecius* Dahlbom и *Ammatomus* A. Costa. Энтомологическое обозрение, 74(1), 177–185.
- Проценко Ю. В. 2003. Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) острова Малый Татару и их трофические связи с цветковыми растениями. Заповідна справа в Україні, 9(1), 67–70.
- Пулавский В. В. 1978. Сем. Sphecidae — роющие осы. В кн.: Определитель насекомых европейской части СССР. Том III. Перепончатокрылые. Первая часть. Ленинград, Наука, 173–279. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР)
- Филатов М. А. 1981. Из опыта трехлетней работы в энтомологическом микрозаказнике Харьковского дворца пионеров им. П. П. Постышева. Труды Всесоюзного энтомологического общества, 63, 125–127.
- Шоренко К. И. 2003. Новые данные по фауне роющих ос (Aroidea: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) Украины. Известия Харьковского энтомологического общества, 10(1–2), 96–98.

- Шоренко К. И. 2005 а. Роющие осы (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae) Карадагского природного заповедника. Материалы III научной конференции «Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование», Ч. II. 22 Апреля 2005 г., Симферополь, 97–100.
- Шоренко К. И. 2005 б. К фауне роющих ос (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) Крымского полуострова. Кавказский энтомологический бюллетень, 1(2), 161–170.
- Шоренко К. И. 2007 а. Дополнения к фауне роющих ос (Hymenoptera, Sphecidae, Crabronidae) Крымского полуострова. Кавказский энтомологический бюллетень, 3(2): 257–259.
- Шоренко К. И. 2007 б. Первая находка *Sphex caementarium* (Hymenoptera, Sphecidae) в Крыму. Вестник зоологии, 41(6), 554.
- Ярошевский В. А. 1881. Список перепончатокрылых (Hymenoptera) встречающихся в Харьковской губернии. Материалы для энтомологии Харьковской губернии, Харьков, 17–23.
- Protsenko Y., Drozdovskaya A. 2008. Wasps (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae, Chrisididae) of Vakalivshina village and adjacent territories. До 40-річчя біологічного стаціонару Сумського держ. пед. інверситету ім. А. С. Макаренка, Вакалівщина., 125–129.
- Pulawski W. J. 2009. Catalog of Sphecidae sensu lato (= Apoidea excluding Apidae). http://research.calacademy.org/ent/catalog_sphecidae
- Voblenko A. S., Gorobchishin V. A., Nesterov M. A. 1996. Digger Wasps (Hymenoptera, Sphecidae) of Ukrainian Polesye. Sphecos, 30, 14–15.